

漢高祖에 대한 正祖의 인식 고찰

-사마천의 『史記』를 중심으로-

이 시 연 *

1. 서론
2. 사마천과 조선유학자들의 한고조 인식
3. 한고조에 대한 정조의 인식 특징
4. 결론

국문초록

정조는 『사기』에 등장하는 다양한 인물 중 한고조에 특별한 관심을 기울였다. 이에 본고는 한고조와 관련하여 정조의 역사 인식을 도출하기 위해 연구를 진행하였다. 정조의 한고조 인식은 사마천이나 조선유학자들의 인식 양상과는 두드러지는 차별점을 내포하고 있었다. 본고에서는 이를 확인하는 과정에서 사마천과 조선유학자들의 한고조에 대한 인식을 살펴보았다. 먼저 사마천의 경우에는 한고조의 인간됨을 비교적 객관적으로 서술하고자 하였다. 다만 사마천은 한고조가 통일왕조인 한나라를 건국하였다는 점에 대해 큰 의의를 두었다. 사마천에게 한나라는 하은주의 정신을 계승한 국가였기에 한을 세운 고조에게 특별한 의미를 부여할 수밖에 없었다. 한편 조선에서는 시기에 관계없이 『사기』가 널리 두루 읽혔다. 그러나 18세기 이전만 해도 한고조의 주변 인물에 대한 작품이 두드러졌으

* 건국대학교 글로벌 캠퍼스 지식콘텐츠연구소 연구원(ttyyuuii12@naver.com).

며, 18세기 성호 이익에 이르러서야 본격적으로 한고조에 대한 관심 역시 높아졌음을 알 수 있었다. 특히 정조시기인 18세기 후반에 이르러서 윤휴, 성대중, 윤기, 서형수 등 다양한 인물들이 한고조를 대상으로 한 작품을 창작하였으며 전반적으로 한고조를 긍정적으로 평가하였다. 그러나 그들이 무조건 한고조를 긍정적으로 평가한 것은 아니었고, 한고조가 겪은 일화를 중심으로 고조의 행위를 비판적으로 평가하여 보다 객관적 시각을 유지하려는 시선이 두드러졌다. 한고조의 잘못이나 한계를 꼬집는 내용도 나타났다.

반면 정조의 경우 한고조를 현명하고 어진 인품의 소유자라 상정하고 상당히 긍정적으로 평가하였음을 확인할 수 있었다. 뿐만 아니라 그가 세운 한나라와 그를 도와 나라를 세운 장량, 한신, 소하 등에 대해서도 높이 평가하였다. 또한 정조는 한고조에 자신을 투영하여 수원 화성에서 자신의 위업을 한고조에 비유하여 노래하기도 하였고, 한고조가 신하와 형성한 관계를 참고하여 자신의 통치에 적용하고자 하였다. 한고조에 대한 정조의 시선은 그의 역사 인식과도 무관하지 않다. 정조는 사마천과 같이 한고조가 통일왕조 한나라를 세웠다는데 큰 의의를 두었으며 그에 그치지 않고 고조의 신하 장량, 소하, 한신 등을 모두 높이 평가하였다. 그리고 전국을 통일한 후 미양궁에서 대풍가를 부른 한고조처럼 화성을 축조한 후 자신 또한 조선의 중흥을 이루었음을 시를 읊으며 드러내었다. 또한 미양궁 건설이 소하가 아닌 한고조의 설계였다는 해석에 동의함으로써 화성 축조 역시 신하들의 의견에 의한 것이 아니라 정조 자신의 계획이었음을 드러내었다.

이처럼 정조는 한고조의 지혜와 용인술 등을 높이 평가하고 자신의 행보를 한고조의 그것에 투영함으로써 스스로의 위상을 높이하고자 하였다. 더 나아가 일반적으로 고조의 업적이라 여겨지지 않는 행위에 대해서도 사실은 한고조의 의도나 전략에 의한 결과였다는 해석을 보임으로써 한고조를 더 현명한 인물로 묘사함으로써 그를 닮은 자신 역시 행위 저변에 깊은 의도를 내포하고 있음을 선전하는 효과를 낳게 하였다.

본고에서 고찰한 바에 따르면 정조는 한고조와 같이 모범되는 인물로 전범으로 삼아 통치술에 적용하는데 그치지 않고 보다 적극적인 해석을 취하였다. 정조는 한고조를 높이고 자신을 그와 닮은 인물로 묘사함으로써 스스로의 가치를 함께 높이는 전략을 취했다. 이러한 정조의 역사 인식은 그의 경세술에도 녹아있었음을 확인할 수 있었다.

키워드: 한고조, 정조, 사마천, 『사기』, 역사 인식

1. 서론

조선의 22대 임금 正祖는 君師로 자처하며, 정치·경제·사회·학문·예술·군사 등 전 분야에 걸쳐 탁월한 능력으로 18세기를 이끌어 掉尾的盛觀이라는 평가를 받아왔다. 그중에서도 정조는 특히 학술에 남다른 열정을 쏟은 것으로 잘 알려져 있다.¹⁾ 이러한 정조의 행보는 그가 남긴 4,000여 권의 어제와 문헌을 통해서도 확인된다. 정조는 특히 사마천의 『사기』를 ‘서경의 문장 중 최고’라 꼽으며 선본집 『史記英選』과 『史記手圈』을 편찬하였으며, 평소 『사기』 등장인물과 관련하여 다양한 평가를 해 왔다. 이 점은 그의 문집 『홍재전서』 전반에서 확인된다. 『사기』는 인물을 중심으로 서술된 서사이기에, 독자는 인물들에 자신만의 시각을 투영하게 된다. 따라서 정조의 『사기』 독법의 특징을 이해하기 위해서는 선본집과 관련한 서지사항뿐만 아니라 『사기』에 등장하는 인물들에 대한 정조의 인식을 포착하는 것도 매우 중요하다.

『사기』에 등장하는 다양한 인물군 중에서도 정조가 특별히 관심을 기울인 인물은 ‘漢高祖 劉邦’이었다. 이는 정조의 문집인 『弘齋全書』에 나타난 한고조 관련 작품 및 한고조에 대한 언급 횟수를 통해서도 확인할 수 있다.²⁾ 정조는 『史記』 「本紀」에 등장한 秦漢시대 통치자들 중에서도 漢高祖

1) 물론 세계적으로 학문을 사랑했던 임금을 찾는 일은 어렵지 않다. 영국의 여왕 엘리자베스 1세와 빅토리아 여왕은 외교, 언어, 문학, 음악 및 수학 등 다양한 분야를 섭렵하였다. 프랑스에는 나폴레옹 보나파르트가 있다. 그는 군인이지만, 군사 전략, 정치, 법률 및 역사에 대한 지식이 방대하였다. 중국에서는 학문과 문예를 좋아했던 南唐의 마지막 황제 이욱(李煜, 961-975)이나 청나라 4대 황제로 즉위하여 한족 지식인을 통치하기 위해 학문에 열중했던 강희제를 꼽을 수 있을 것이다. 그러나 학문에 대한 진정성과 열정으로 평가한다면 正祖에 비견할 만 한 인물은 상당히 드물다.

2) 『史記』 「本紀」에 등장한 秦漢시대 통치자에 대한 정조의 언급 빈도는 漢高祖가 41회로 월등히 높으며, 뒤이어 孝文帝가 24회, 始皇帝 17회, 漢武帝 16회, 項羽 13회, 呂太后와 孝景帝가 각각 0회이다. 이를 보면 정조가 진한 시기 여러 통치자들 중에서도 특히 한고조에 주목하였다는 사실을 잘 알 수 있다.

에 가장 주목하였다. 실제로 정조는 동궁 시절부터 ‘한고조’를 주제로 시를 짓기도 하였으며, 즉위 이후에도 오랫동안 여러 차례 『사기』에 실린 인물들의 공과를 ‘한고조’와 관련하여 평가하고 「경사강의」나 「책문」을 통해 신하들에게도 한고조에 대한 의견을 묻는 등 ‘한고조’에 대하여 뚜렷한 시각과 입장을 가져온 것으로 보인다. 따라서 정조의 『사기』 독법과 『사기』 선본 의도를 이해하기 위해서는 가장 먼저 ‘한고조’에 대한 정조의 인식을 분석할 필요가 있다.

‘한고조’에 관한 선행연구로는 중국의 경우 정치, 사상, 예술, 문화 등 다양한 방면에서 연구가 진행되었다. 그중 본 논문과 관련한 선행연구로는 한고조의 제왕학³⁾이나 정치술을 다룬 연구⁴⁾, 인재 등용과 관련한 연구⁵⁾, 한고조와 관련한 일화를 분석한 연구⁶⁾, 한고조의 이미지에 관한 연구⁷⁾, 한고조 관련 출토 문헌에 대한 연구⁸⁾, 한고조 유방의 본명을 추적한 연구⁹⁾ 등이 눈에 띈다. 그러나 이들 논문 중 한고조에 대한 후대의 평가가 어떠하였는지 분석한 논문은 전무하다. 한편, 한국에서는 ‘한고조’라는 인물에 대한 높은 인지도에도 불구하고 ‘한고조’를 단독 주제로 한 연구가 드물다.¹⁰⁾ 게다가 조선시대와 한고조를 직접적으로 관련시켜 분석

3) 叶钟灵, 「帝王学纵横谈——帝王绝学 成功流氓——汉高祖刘邦(1)」, 『Electronic Engineering & Product World』, 2009; 叶钟灵, 「帝王学纵横谈——帝王绝学 成功流氓——汉高祖刘邦(3)」, 『Electronic Engineering & Product World』, 2009.

4) 王西雁, 「汉高祖刘邦的保密之道」, 『保密工作』, 2015; 张民, 「汉高祖的创业」, 『21st Century Business Review』, 2015.

5) 沐垚, 「汉高祖刘邦的用人之道」, 『Electricity & Culture Today』, 2018; 聂世军, 「汉高祖和汉文帝的用人策略」, 『Education』, 2009; 杨伟, 「汉高祖刘邦的得力助手萧何」, 『武汉大学学报(哲学社会科学版)』, 1974.

6) 朱君梅, 「汉高祖刘邦斩蛇小考」, 『Masterpieces Review』, 2013; 朱君梅, 「汉高祖刘邦的龙生神话小考」, 『Mangzhong Literature』, 2014.

7) 张沛林, 「汉高祖“龙颜”解」, 『形象史学』, 2021; 黄龙, 「汉高祖刘邦形象新解——以《史记·高祖本纪》为中心」, 『Masterpieces Review』, 2022.

8) 严小琴; 李立; 何倩, 「汉高祖长陵陪葬墓出土红彩着衣式陶俑的分析研究」, 『World of Antiquity』, 2016.

9) 林硕, 「汉高祖本名真的叫刘邦吗?」, 『北京日报』, 2021.

10) 김순양은 유방의 리더십을 국정관리의 측면에서는 ‘德治와 爲民의 자세’, ‘규제안

한 연구물은 인문학 전체 분야를 놓고서 살펴보아도 찾기 어렵고, 대다수 연구물은 『사기』를 통해 알 수 있는 사마천의 인물관이나 사상, 또는 문체론과 관련한 연구에 집중되어 있다.¹¹⁾

‘정조’와 『사기』를 관련시켜 분석한 선행연구로는 현재까지 3편의 논문이 있다. 조동영은 「정조의 『사부수권』 소고」(2010)¹²⁾에서 『사기수권』이 수록된 『사부수권』의 구성과 편찬 목적을 개괄하였다. 김소희는 「『사기영선』의 편찬과 간행에 관한 연구」(2012)¹³⁾에서 『사기영선』의 편찬과정과 편찬 체계, 여러 간본간 차이와 간행 시기 등을 검토하였다. 윤현정은

화를 통한 민심 획득’, ‘포용형 리더십’, ‘소통과 경청의 자세’로 구분하였고, 조직관리의 측면에서는 ‘信義에 기초한 상하관계의 형성’, ‘柔軟性에 기초한 조직관리’, ‘권한의 적절한 배분과 위임’, ‘인재의 발굴과 適材適所 배치’, ‘적절한 論功行賞’으로 구분하여 제시하였다. 김순양, 「유교적 가치관에 기초한 동양적 공공리더십에 관한 연구: 한고조 유방을 중심으로」, 『한국공공관리학보』 제35집, 2021. 한편, 구성희는 유방에 대하여 문무 어느 것 하나에도 소질이 없었으나 관리학에서 만큼은 눈에 띄는 재능을 보였다고 평가하였다. 또 사람을 알아보고 적재적소에 쓰는 것은 리더십에 있어서 가장 중요한 핵심사항이므로, 기업의 참모로서 인재를 등용할 때는 그 장점을 취하고 단점을 보완해 주어야 하며 각기 서로 다른 유형의 인재들을 조직하여 상호보완의 구조로 만들어야 한다는 점을 한고조 유방을 통해 제시하였다. 구성희, 「한고조 劉邦의 인재활용술과 리더십」, 『문학 사학 철학』 제20집, 한국불교사연구소, 2010.

- 11) 김영은, 「史論 散文을 통해 본 조선조 군주론의 향방 -“漢文帝” 제재 사론 산문을 중심으로-」, 『온지논총』 제46집, 온지학회, 2016; 백진우, 「조선후기 사론 산문 연구」, 고려대학교 박사학위논문, 2011; 백진우, 「策文의 정치적 활용성에 관한 시론 - 정조시대 이가환의 「蕭何大起未央宮論」 분석을 중심으로 -」, 『동양고전연구』 제57집, 동양고전학회, 2014; 유신, 「《史記》所載 戰國時代 策士 遊說文研究」, 韓國外國語大學校 박사학위논문, 2013; 김성일, 「史記列傳의 人物描寫技巧研究」, 전남대학교 박사학위논문, 1994; 김이식, 「《史記》及其傳記文學之研究」, 國立臺灣師範大學 國文研究所 박사학위논문, 2005; 김영인, 「司馬遷 經濟思想 研究」, 경상대학교 박사학위논문, 2009; 이현호, 「朝鮮後期 『史記』 批評 研究」, 부산대학교 박사학위논문, 2011; 양중석, 「漢書」의 「史記」 變容 樣相을 통해 본 史官의 글쓰기」, 서울대학교 박사학위논문, 2012; 하승길, 「三國史記」 列傳의 非劇性 연구」, 東國大學校 박사학위논문, 2016; 권영득, 「子長 司馬遷의 貨殖思想에 나타난 行政理念 研究」, 가천대학교 박사학위논문, 2017; 차오동명, 「《史記》 등장 인물 이미지에 관한 연구 -陳涉·項羽·韓信을 중심으로」, 경남대학교 박사학위논문, 2021.
- 12) 조동영, 「正祖의『四部手圈』小考」, 『한국한문학연구』 제45집, 2010.
- 13) 김소희, 「사기영선의 편찬과 간행에 관한 연구」, 『서지학보』 제40호, 2012.

「조선조 정조 어찬 선본의 편찬과 간행에 관한 서지적 연구」(2018)¹⁴⁾를 통해 정조에 의해 선본되어 편찬 간행된 여러 서적을 소개하며 『사기영선』을 수록하였다. 이들 연구물은 주로 서지적 측면에 초점을 맞추어 정조의 『사기』 선본집에 대한 편찬·간행의 목적과 특징 등을 구체적으로 파악하였다는데 의의가 있다. 그러나 선행연구에서는 정조가 사마천이 제시한 다양한 인물 중에서도 특히 ‘漢高祖’에 독특한 주의를 기울였다는 사실에 대해서는 주목하지 않았다. 또한 연구범위가 『사기영선』과 『사기수권』의 서지적 측면 고찰에 한정되어 정조의 문집인 『홍재전서』 전반에 나타난 『사기』 인식과의 대조가 이루어지지 못했고, 다양한 인물군에 대한 정조의 평가가 어떠한지 충분히 분석되지 못했다는 점에서 한계가 있다.

이에 본 연구는 정조의 ‘한고조’ 인식에 대한 특징을 고찰하여 정조의 역사 인물관을 도출하는 것을 그 목표로 한다. 이를 실현하기 위해 먼저 『사기』 및 『한국문집총간』 등에 나타나는 한고조에 대한 서술 및 작품을 중심으로 사마천과 조선 유학자들의 한고조 인식을 살펴볼 것이다. 그리고 『사기영선』과 『사기수권』 외 『홍재전서』·『일성록』·『정조실록』 등 정조의 ‘한고조’ 관련 언설이 나타나는 다양한 문헌 자료를 수집, 취합, 분석하여 한고조에 대한 정조의 역사 인식을 확인할 것이다.

2. 사마천과 조선유학자들의 한고조 인식

1) 사마천의 한고조 인식

劉邦은 초나라 유민으로 미천한 가정에서 태어났으나, 여러 불리한 환

14) 윤현정, 「朝鮮朝正祖御撰選本の 編纂과 刊行에 관한 書誌的 研究」, 성균관대학교 박사학위논문, 2018.

경을 극복하고 천하를 통일하였다. 사마천이 지은 『사기』에는 ‘한고조’와 관련된 내용의 서술이 적지 않은 분량을 차지한다.¹⁵⁾ 사마천은 ‘한고조’를 『사기』 「고조본기」뿐만 아니라, 「진시황본기」, 「항우본기」, 그밖에 여러 『사기_세가』 및 『사기_열전』에서 다양한 인물과 유기적으로 연계하여 서술하였다. 물론 그 중 사마천의 ‘한고조’ 인식을 가장 잘 살펴볼 수 있는 내용은 「고조본기」이다. 「고조본기」에서 사마천은 유방의 탄생에서 한고조로서의 죽음에 이르는 한 인간의 일대기를 구체적으로 다루었다.

사마천이 「고조본기」에 서술한 바에 따르면 한고조는 몇 가지 특징을 가진다. 그 중 첫 번째는 상서로운 기운을 가진 인물이었다는 점이다. 특히 용은 한고조의 특별한 기운을 상징하는 기이한 동물로 여러 차례 한고조의 일화에 등장한다. 예를 들어 사마천은 고조의 어머니 유온이 꿈에서 신을 만났으며, 천둥이 치고 번갯불이 번쩍하며 나타난 蛟龍이 유온을 감싸는 것을 태공이 발견하게 된 후 임신하게 되었다며 그 경위를 설명하였다.¹⁶⁾ 또한 사마천은 아직 유계(유방)가 한량에 불과하였을 때도, 유계의 주변에는 늘 용이 서려 주변 사람들이 그를 특별하게 여기고 따르는 계기가 되었다고 서술하였다.¹⁷⁾ 한고조가 가지는 범상치 않음은 한고조가 성

- 15) 『사기』에서 ‘한고조’와 관련된 일화가 직간접적으로 등장하는 서명 및 편명은 다음과 같다.

번호	서명	권차	편명	번호	서명	권차	편명
1	「本紀」	권6	「秦始皇本紀」	11	「世家」	권55	「留侯世家」
2	「本紀」	권7	「項羽本紀」	12	「世家」	권56	「陳丞相世家」
3	「本紀」	권8	「高祖本紀」	13	「世家」	권57	「絳侯周勃世家」
4	「表」	권18	-	14	「列傳」	권92	「淮陰侯列傳」
5	「世家」	권49	「外戚世家」	15	「列傳」	권93	「韓信盧縮列傳」
6	「世家」	권50	「楚元王世家」	16	「列傳」	권95	「樊鄴滕灌列傳」
7	「世家」	권51	「荊燕世家」	17	「列傳」	권96	「張丞相列傳」
8	「世家」	권52	「齊悼惠王世家」	18	「列傳」	권97	「酈生陸賈列傳」
9	「世家」	권53	「蕭相國世家」	19	「列傳」	권98	「傅靳蒯成列傳」
10	「世家」	권54	「曹相國世家」	20	「列傳」	권99	「劉敬叔孫通列傳」

- 16) 司馬遷, 『史記』, 「高祖本紀」, “高祖, 沛豐邑中陽里人, 姓劉氏, 字季. 父曰太公, 母曰劉媪. 其先劉媪嘗息大澤之陂, 夢與神遇. 是時雷電晦冥, 太公往視, 則見蛟龍於其上, 已而有身, 遂產高祖.”
- 17) 司馬遷, 『史記』, 「高祖本紀」, “好酒及色. 常從王媪, 武負貰酒, 醉臥, 武負, 王媪見其上常有龍, 怪之. 高祖每酤留飲, 酒讎數倍, 及見怪, 歲竟, 此兩家常折券棄責.”

장하는 과정을 설명하며 더욱 두드러지게 묘사된다.

진시황제는 일찍이 “동남쪽에 천자의 기운이 있다”면서 동방 순시를 통해 이를 누르고자 했다. 고조가 자기를 가리키는 것이 아닌가 의심하여 도망쳐 숨었는데, 芒山과 礪山 사이 높지 깊은 골짜기로 숨었다. 여후는 사람들과 고조가 있는 것을 늘 찾아냈다. 고조가 괴상하게 여겨 물었더니 여후는 “당시 있는 곳에는 늘 구름 같은 기운이 있어 그것을 따라가면 언제나 당신을 찾을 수 있었지요”라고 답했다. 고조가 속으로 기뻐했다. 패현 자제들이 이런 이야기를 듣고는 따르고자 하는 자들이 많았다.¹⁸⁾

사마천은 한고조가 진시황이 경계할 만큼의 강한 기운을 가진 인물이었다고 서술하였다. 또한 한고조 스스로도 자신이 비범한 기운을 가졌음을 인지하였기에 진시황을 피해 도망친 것이라 보았다. 심지어 이러한 기운이 자신에 있음을 여후에 의해 객관적으로 듣게 되자 기뻐하는 모습을 보인 것은 한고조가 미래에 큰 일을 하게 될 것이라는 확신을 자타공인하게 되었음을 묘사한 것이라 하겠다. 또한 아직 특별한 공적을 세우지도 않았는데 한고조가 가지는 기운만으로 패현의 자제들을 끌어 모았다고 보는 등, 사마천 또한 한고조의 기세가 남달랐음을 강조하였다.

한편 사마천이 강조한 한고조의 두 번째 면모는 그 인품이 온화하였으며 인재 활용의 혜안을 가진 인물이었다는 점이다. 예를 들어 진2세 3년, 초 회왕은 진의 병력을 무찌를 때 항우와 패공(유방) 중 어느 쪽 군사를 보낼 것인지 고민하게 된다. 이 때 회왕의 여러 원로 장수들은 다음과 같이 말한다.

진 의 부형들은 그들의 군주에게 오래 고통을 받아왔기 때문에 지금 장자가 가서 진정으로 포약하게 굴지 않는다면 함락시키는 것이 당연할 것입니다. 지금 항우처럼 사나운 자를 보내는 것은 안 됩니다. 오직 패공처럼 원래 너그러운

18) 司馬遷, 『史記』, 「高祖本紀」. “秦始皇帝常曰「東南有天子氣」, 於是因東游以厭之. 高祖即自疑, 亡匿, 隱於芒, 礪山澤巖石之間. 呂后與人俱求, 常得之. 高祖怪問之. 呂后曰: 「季所居上常有雲氣, 故從往常得季」. 高祖心喜. 沛中子弟或聞之, 多欲附者矣.”

장자라야 보낼 만합니다.¹⁹⁾

당시 초나라 회왕뿐만 아니라 그 아래 여러 원로 장수들조차 진의 부형들을 회유하는 데에는 인의를 베풀며 품어줄 수 있는 패공(유방)만이 적임자라고 하나같이 동의하였다. 사마천은 특히 항우를 사나운 성격의 인물이라 묘사하고 이에 유방을 대비시킴으로써 유방이 가지는 온화한 면모를 더욱 각인시킨다. 사마천은 주변 인물들이 유방을 너그러운 인물로 평가하였다는 점을 자주 드러내는데, 심지어 패공이 진나라를 쳐서 진왕이 항복했을 때 유방이 어떠한 관용을 베푸는지 다음과 같이 묘사하였다.

한 원년(기원전 206년) 10월, 패공의 군대가 마침내 제후들에 앞서 霸上에 이르렀다. 진왕 子嬰은 흰 수레에 흰 말을 타고 목에는 줄을 맨 채 황제의 옥새와 부절을 봉하여 軹道 근처에서 항복했다. 장수들 중 누군가가 진왕을 죽이려고 했다. 패공은 “처음 회왕께서 나를 보낸 것은 관용을 베풀 수 있다고 생각해서였다. 게다가 항복해온 사람을 죽이는 것은 상서롭지 못하다”라 했다. (…중략…) 이어 사람을 시켜 진의 관리와 함께 현, 향, 읍을 돌면서 이를 알리게 했다. 진의 인민들은 크게 기뻐하며 앞을 다투어 소와 양, 술과 먹을 것을 가지고 와서 군사들에게 바치려 했다. 패공은 사양하고 받지 않으며 “창고에 양식이 많아 모자라지 않으니 인민들에게 폐를 끼치지 않겠습니다”라고 했다. 인민들이 더욱 더 기뻐하며 행여나 패공이 진의 왕이 되지 못하면 어쩌나 걱정했다.²⁰⁾

그 밖에도 역생을 처음 만나는 자리에서 태도를 지적받자 당장 이를 사죄하고 역생을 제대로 대접한다거나,²¹⁾ 누군가 ‘서둘러 병사를 보내 함곡

19) 司馬遷, 『史記』, 「高祖本紀」, “懷王諸老將皆曰……秦父兄苦其主久矣, 今誠得長者往, 毋侵暴, 宜可下, 今項羽僥悍, 今不可遣, 獨沛公素寬大長者, 可遣。”

20) 司馬遷, 『史記』, 「高祖本紀」, “漢元年十月, 沛公兵遂先諸侯至霸上, 秦王子嬰素車白馬, 係頸以組, 封皇帝璽符節, 降軹道旁, 諸將或言誅秦王, 沛公曰: ‘始懷王遣我, 固以能寬容; 且人已服降, 又殺之, 不祥.’ (…중략…) 乃使人與秦吏行縣鄉邑, 告諭之, 秦人大喜, 爭持牛羊酒食獻饗軍士, 沛公又讓不受, 曰: ‘倉粟多, 非乏, 不欲費人.’ 人又益喜, 唯恐沛公不爲秦王。”

21) 司馬遷, 『史記』, 「高祖本紀」, “酈食其(謂)[爲]監門曰, 諸將過此者多, 吾視沛公大人長者, 乃求見說沛公.”

관을 지켜 제후군이 들어오지 못하게 하고, 관중에서 병사를 징발하여 병력을 더 보태서 막으라'는 건의를 따르는 등²²⁾, 사마천은 「고조본기」에서 패공과 한왕시절을 보내는 한고조를 신하들의 의견에 귀기울이는 덕있는 모습으로 묘사하고자 하였다. 또한 사마천은 이러한 평가를 한고조 스스로도 자신하고 있다는 점을 드러내어 한고조가 자신의 강점을 전쟁의 과정에서 여실히 활용하였음을 강조하였다.

고조가 말했다. “공들은 하나만 알고 둘은 모른다. 군막 안에서 계책을 짜서 천 리 밖에 승부를 결정짓는 것이라면 나는 子房[장량]만 못하다. 국가를 안정시키고 백성을 다독거리고, 먹을 것을 공급하되 식량 운송로가 끊어지지 않게 하는 것은 내가 소하만 못하다. 백만 대군을 몰아 싸웠다 하면 승리하고 공격하면 반드시 취하는 것이라면 내가 한신만 못하다. 이 세 사람은 모두 인걸들이다. 내가 이들을 기용할 수 있었고, 이것이 내가 천하를 얻은 까닭이다. 항우에게는 범중 한 사람 뿐이었는데 그마저 기용하지 못했다. 이것이 그가 내게 붙잡힌 까닭이다.”²³⁾

사마천은 「고조본기」에서 한고조의 일대기를 그리며 고조에 대한 부정적 평가를 최대한 배제하였다. 예를 들어 유방이 막 한왕이 되었을 때 팽성대전에서 대패하여 도주할 때, 유방이 탄 마차를 몰고 있던 하후영이 훗날 혜제가 되는 유영(劉盈)을 발견하고 마차에 태웠다. 그러나 유방은 마차가 무거워질 것을 우려하여 마차 밖으로 쫓아내려 하였고 하후영이 이를 막았다는 일화가 있다.²⁴⁾ 또 초한전쟁때 태공과 유방의 처 呂雉가 함께 초군에 포로로 잡혔는데, 항우가 전쟁터에서 유방에게 만일 항복하

22) 司馬遷, 『史記』, 「高祖本紀」, “或說沛公曰, 秦富十倍天下, 地形疆。今聞章邯降項羽, 項羽乃號爲霸王, 王關中, 今則來, 沛公恐不得有此。可急使兵守函谷關, 無內諸侯軍, 稍徵關中兵以自益, 距之。沛公然其計, 從之。”

23) 司馬遷, 『史記』, 「高祖本紀」, “高祖曰, 公知其一, 未知其二。夫運籌策帷帳之中, 決勝於千里之外, 吾不如子房。鎮國家, 撫百姓, 給餽饌, 不絕糧道, 吾不如蕭何。連百萬之軍, 戰必勝, 攻必取, 吾不如韓信。此三者, 皆人傑也, 吾能用之, 此吾所以取天下也。項羽有一范增而不能用, 此其所以爲我擒也。”

24) 권위, 김영문 역, 『원본 초한지』, 교유서가, 2019.

지 않으면 유태공을 삶겠다고 협박한다. 유방은 아무렇지도 않은 듯이 대답한다. “우리는 형제이다. 나의 부친은 바로 너의 부친이다. 만일 네가 태공을 삶는다면 나에게도 탕을 한그릇 나눠달라.”²⁵⁾

이처럼 한고조의 성격이 무조건 온화한 것만은 아니었음에도 불구하고 그를 긍정적으로 서술하고자 하였다. 다양한 한고조의 일화 중 취사선택 하여 그를 긍정적으로 평가할 만한 모습만 「고조본기」에 기술한 것은 사마천이 한고조에 호의적이었음을 알 수 있는 지점이다. 이는 한고조에 대한 사마천의 시각에 대한 세 번째 특징으로, 한나라에 대한 긍정적 평가의 연장으로 한고조를 바라본 것이다.

太史公은 이렇게 말한다. “하의 정치는 질박하고 충성스러웠다. 그 병폐는 소인들이 거칠어지는 것이었다. 그래서 은은 공경함으로 이어받았다. 공경의 폐단은 소인들이 귀신을 숭상하는 것이었다. 그래서 주는 예로 이어받았다. 예의 폐단은 소인들이 천박해지는데 있었다. 그러므로 그 병폐를 구하는 길은 질박과 충성만한 것이 없다. 삼대의 도는 돌고 돌아 끝나는듯하다가 다시 시작되었다. 주에서 진에 이르기까지는 예로 인한 폐단이었으나 진이 이를 고치지 않고 가혹한 형법으로 정치를 했으니 어찌 잘못이 아니라? 그래서 한이 일어나 그 폐단의 정치를 승계한 뒤 번역하여, 백성들을 고달프게 하지 않고 하늘의 법통을 얻은 것이다. 매년 10월 제후들이 조회했다. 황제가 타는 수레는 노란 비단 지붕에 쇠꼬리로 만든 깃발을 왼쪽에 장식하게 했다. 장릉에 안장하였다.”²⁶⁾

총평이라 할 수 있는 「고조본기」 말미의 ‘태사공왈’로 시작하는 내용을 살펴보면, 사마천은 한고조의 인간됨에 앞서 그가 한나라의 설립자라는

25) 司馬遷, 『史記』, 「項羽本紀」, “楚軍大亂, 壞散, 而漢王乃得與數十騎遁去, 欲過沛, 收家室而西; 楚亦使人追之沛, 取漢王家: 家皆亡, 不與漢王相見. 漢王道逢得孝惠、魯元, 乃載行. 楚騎追漢王, 漢王急, 推墮孝惠、魯元車下, 滕公常下收載之. 如是者三. 曰: ‘雖急不可以驅, 柰何棄之?’ 於是遂得脫.”

26) 司馬遷, 『史記』, 「高祖本紀」, “太史公曰: 夏之政忠, 忠之敝, 小人以野, 故殷人承之以敬. 敬之敝, 小人以鬼, 故周人承之以文. 文之敝, 小人以僿, 故救僿莫若以忠. 三王之道若循環, 終而復始. 周秦之間, 可謂文敝矣. 秦政不改, 反酷刑法, 豈不繆乎? 故漢興, 承敝易變, 使人不倦, 得天統矣. 朝以十月, 車服黃屋左纛. 葬長陵.”

데 큰 의미를 부여한 것임을 알 수 있다. 사마천은 한나라가 하은주의 정신을 계승하였다는 점을 부각하려 하였으며, 진나라의 뒤를 이었지만 이를 변역함으로써 백성들을 위하였고, 하늘의 법통을 이었다고 평가하였다. 이는 고조에 대한 평가라기 보다는 한나라 자체에 대한 평가이다. 천자의 나라로서 매년 10월에 제후들의 조회를 받았으며, 노란 수레와 쇠꼬리로 만든 깃발이 황제의 상징이었다는 내용 또한 고조만을 의미하는 것은 아니다. 장릉에 안장되었다는 말을 제외하고는 고조에 대한 이야기라기 보다 오히려 한나라가 통일국으로 천자의 나라였음을 명확히 하는 기술이다. 사마천은 이처럼 한고조를 상서로운 기운을 가진 인물이면서도 인품이 온화하였으며 인재 활용의 혜안을 가진 인물이라 평가하였다. 이는 한나라에 대한 긍정적 평가의 연장으로 한나라의 설립자로서 한고조를 인식한 것이라 할 수 있다.

2) 조선 유학자들의 한고조 인식

‘한고조’의 일대기는 사마천의 『사기』를 통해 조선에서도 널리 읽혔을 뿐만 아니라 다양한 문학작품을 통해 재생산되고 평가되어왔다. 『사기』 본기와 열전은 한고조의 일생 전반을 다양한 시점에서 묘사하고 있으며, 『사기』를 읽은 조선 유학자들은 이를 바탕으로 ‘한고조’ 또는 그 주변 인물들을 주제로 다양한 문학작품을 창작해 내었다. ‘한고조’ 관련 조선시대 작품은 고전번역DB 기사 검색 기준, 대략 23명 작가의 40여 편으로 추려졌으며,²⁷⁾ 이는 <표 1>과 같다.

27) 물론 한고조와 관련된 각 인물명을 일일이 검색한다면 그 범위는 훨씬 많아질 것이다. 다만 본 논문에서는 기사검색을 통해 한고조와 직접적 관련이 있는 경우만을 추려 보다 소략하게 정리하였다.

〈표 1 조선 유학자들의 한고조 관련 작품〉

번호	저자	생몰년도	서명	권차	문체	기사	소재1	소재2
1	鄭夢周	1337~1392	圃隱集	제1권	詩	韓信墓	인물	한신
2	鄭道傳	1342~1398	三峯集	제1권	五言古詩	嗚呼島吊田橫 (奉使雜錄)	인물	전횡
3	權近	1352~1409	陽村集	제2권	詩	四皓用魏同年韻	인물	사호
4	徐居正	1420~1488	四佳集	제28권	詩類	漂母飯韓信圖	인물	한신
5				제45권	詩類	沛鄉十詠 次府 相李韓山韻	지명·장소	패향
6	李承召	1422~1484	三灘集	제2권	詩	歌風臺	지명·장소	가풍대
7	姜希孟	1424~1483	東文選	제4권	七言古詩	商山四皓	인물	사호
8	成俔	1439~1504	虛白堂集	제2권	怨體	人處怨	인물	척부인
9				제2권	歎體	紀信歎	인물	기신
10				제13권	雜著	封羹頤侯辨	인물	갱힐후
11	李荇	1478~1534	容齋集	제1권	七言絕句	四皓	인물	사호
12				용재외집	賦	將壇	인물	한신
13				용재외집	賦	圯橋	인물	장량
14				용재외집	賦	長安	지명·장소	장안
15	柳希春	1513~1577	眉巖集	제1권	詩○七言古詩	送四皓還商山	인물	사호
16				제1권	詩○七言古詩	韓亡子房奮	인물	장량
17	具鳳齡	1526~1586	栢潭集	제5권	七言排律	新豐	지명·장소	신평
18	宋翼弼	1534~1599	龜峯集	제1권	五言絕句 三十九首	覽李謫仙四皓 墓詩有感	인물	사호
19	李山海	1539~1609	鵝溪遺稿	제1권	箕城錄 ○ 詩	謝張座首	인물	한고조
20				제1권	箕城錄 ○ 詩	張良	인물	장량
21				제2권	箕城錄 ○ 詩	商山	인물	사호
22	張維	1587~1638	谿谷集	제3권	雜著 76수	漢祖不錄紀言論	인물	기신
23	鄭斗卿	1597~1673	東溟集	제8권	七言古詩 61수	白發行	지명·장소	백등
24				제10권	儷語	擬漢赦季布詔	인물	계포
25				제10권	儷語	弔田橫文	인물	전횡
26				제21권	詩風○法篇三	漢高祖	인물	한고조
27				제25권	詩諷○懲篇四	漢高祖	인물	한신
28	申翊全	1605~1660	東江遺集	제14권	雜著	擬漢高祖赦季 布詔 課製	인물	계포
29	尹鏞	1617~1680	白湖全書	제2권	詩○七言四韻	洛陽見汝陰侯	인물	여음후

번호	저자	생몰년도	서명	권차	문체	기사	소재1	소재2
30	金壽恒	1629~1689	文谷集	제7권	科體詩	嗚呼島甲田橫 乙酉	인물	전횡
31	李 瀾	1681~1763	星湖僿說	제12권	人事門	羹頤侯	인물	갱힐후
32				제19권	經史門	韓信	인물	한신
33				제22권	經史門	書過之吏	인물	소하
34				제24권	經史門	蕭何求過	인물	소하
35				제24권	經史門	平勃相讓	인물	진평·주발
36				제25권	經史門	昭靈夫人	인물	소령부인
37				제26권	經史門	高祖大度	인물	한고조
38				제27권	經史門	漢高大度	인물	한고조
39				제27권	經史門	四皓爲師	인물	사호
40	任聖周	1711~1788	鹿門集	제21권	論	羹頤侯論	인물	갱힐후
41	魏伯珪	1727~1798	存齋集	제14권	雜著○格物說 尙論	漢高祖	인물	한고조
42	成大中	1732~1812	靑城雜記	제4권	醒言	漢高祖 機智	인물	한고조
43	尹 楮	1741~1826	無名子集	제1책	-	僞遊雲夢論	인물	한고조
44				제1책	-	良平不與元功論	인물	장량·진평
45	徐滄修	1749~1824	明阜全集	제11권	雜著	漢移新豐詔	지명·장소	신평

먼저 시기별 작품 수로 보면 14세기에서 18세기에 이르기까지 조선시대 전반에서 한고조와 관련한 작품이 꾸준히 등장한 것을 확인할 수 있다. 이는 사마천의 『사기』가 조선시대에 널리 읽혔다는 데 대한 반증이 된다. 대다수는 한고조(7), 사호(7), 한신(5), 전횡(3), 갱힐후(3), 장량(3) 등과 같이 인물을 중심으로 한 작품이지만 간간히 신평(1), 장안(1), 백등(1)과 같이 지명이나 장소를 노래한 경우도 있었다. 공교롭게도 관련 작품을 저작한 작가들 중 세 편 이상의 글을 쓴 경우를 추려 보면 成俔, 李荇, 李山海, 鄭斗卿, 李瀾으로 이들은 모두 정조 이전의 인물이다. 이에 본 장에서는 정조 이전 시기와 정조 시기로 나누어 ‘한고조’ 인식의 특징을 분석하였다.

(1) 정조 이전의 한고조 인식

정조 이전 시기 한고조 자체에 주목하기 보다는 관련 인물들이 한고조와의 관계에서 보인 행보나 한고조의 대우에 대한 긍정 또는 부정의 비평적 시각이 주를 이루었다. 이와 관련한 다수의 작품을 저작한 유학자들을 중심으로 한고조에 대한 인식을 소개하면 다음과 같다.

먼저 成俔(1439~1504)은 〈人屍怨〉에서 한고조의 寵姬인 戚夫人의 신세를 애석히 여기고, 〈紀信歎〉에서는 고조가 滎陽에서 項羽의 군사에게 포위되었을 때 자청하여 고조로 가장하고 수레를 타고 잡힘으로써 유방을 탈출시킨 紀信의 공로를 유방이 후에 인정하지 않음을 안타까워 하였다. 또한, 〈封羹頡侯辨〉에는 한고조가 미천한 시절 미움을 산 형수의 아들에 내린 작위 羹頡侯의 의미가 사실은 다를 것이라 추측하였다.²⁸⁾ 성현은 인물들에 대한 비판적 시각보다는 그들의 상황에 대한 안타까움을 노래하였으며, 특히 한고조가 갱힐후라는 이름으로 조카를 봉한 것이 결코 섭섭한 마음때문이 아니었을 것이라며 한고조를 옹호하였다.

李荇(1478~1534)은 〈長安〉을 통해서는 한나라의 수도 장안에 대해 지세가 가지는 훌륭한 보다 인사가 더욱 중요함을 노래하였으며, 〈四皓〉에서는 사호의 판단으로 진과 한의 운명이 바뀐 데 대해 통찰력을 보여주었다. 또 〈將壇〉에서는 한고조가 한신을 존중한 바를 긍정적으로 평가하고, 〈圯橋〉을 통해서는 한고조를 보필하며 한을 건국한 장량의 정신을 배우겠다는 의지를 보여주는 등²⁹⁾ 이행은 전반적으로 인사의 중요성과 군신간 신의를 강조하였음을 알 수 있다.

李山海(1539~1609)은 〈謝張座首〉, 〈張良〉, 〈商山〉 세 편의 시에서 각각 유씨관을 통해 한고조를 비유하거나, 장량의 계책을 칭송하고 상산

28) 成俔, 『虛白堂集』 卷2, 〈人屍怨〉; 『虛白堂集』 卷2, 〈紀信歎〉; 『虛白堂集』 卷13, 〈封羹頡侯辨〉.

29) 李荇, 『容齋集』 卷1, 〈四皓〉; 『容齋外集』 〈將壇〉; 『容齋外集』 〈長安〉.

사호의 행보에 대한 덧없음을 노래하였다.³⁰⁾ 한편, 鄭斗卿(1597~1673)의 경우 白登, 季布, 田橫, 漢高祖, 韓信을 소재로 노래하였다. 먼저 〈白登行〉을 통해서 한고조가 흉노에 포위되었다 벗어남을 조선과 청의 관계에 비유하였고, 〈擬漢赦季布詔〉에서는 한고조가 적의 장수 계포를 사면한 것을, 〈弔田橫文〉에서는 한고조에 머리를 숙이지 않고 함께 자결한 전횡의 무리를 각각 긍정적으로 평가하였다.³¹⁾ 정두경은 특히 〈漢高祖〉라는 동일한 제목으로 두 편의 시를 지었는데,³²⁾ 제목은 동일하지만 한 편은 한고조의 전반적 행적을 긍정적으로 노래한 반면, 다른 한 편에서는 한고조에 대한 한신의 반란이 사실이 아니었을 것이라는 시각을 고증적으로 증명하여 독특한 관점을 보였다.

조선시대 유학자들 중 한고조와 관련한 가장 많은 작품을 남긴 이는 성호 이익으로, 그는 총 9편의 작품을 남겼다. 흥미로운 것은 이익이 ‘한고조’와 그의 일등공신 ‘소하’ 두 사람을 주제로 각각 두 편의 작품을 남겼다는 점이다.³³⁾ 그런데 이익이 소하에 대해서는 시종일관 긍정적인 평가를 한데 반해 한고조에 대해서 긍정적 시각과 부정적 시각을 동시에 드러내었다. 그는 〈漢高大度〉에서는 진평에게 황금 4만금을 내어주며 출납에 관여하지 않음을 통해 한고조의 도량이 넓음을 알 수 있다며 긍정적 평가를 내렸다. 반면에 〈高祖大度〉라는 작품에서는 태공에게 자신이 형인 仲

30) 李山海, 『鵝溪遺稿』卷1, 〈謝張座首〉; 『鵝溪遺稿』卷1, 〈張良〉; 『鵝溪遺稿』卷2, 〈商山〉.

31) 鄭斗卿, 『東溟集』卷8, 〈白登行〉; 『東溟集』卷10, 〈擬漢赦季布詔〉; 『東溟集』卷10, 〈弔田橫文〉.

32) 鄭斗卿, 『東溟集』卷21, 〈漢高祖〉; 『東溟集』卷25, 〈漢高祖〉.

33) 이익은 그의 작품 〈書過之吏〉를 통해 소하가 한나라에 허물을 듣는 대로 적어 올리게 하는 관리인 ‘서과지리’를 설치한 것에 대하여 극찬하였다. 이는 사방에서 조정을 비판하는 말을 모아 정치에 참고하려 한 소하의 지혜라 판단한 이익의 시각이 드러나는 내용이다. 뿐만 아니라 이익은 소하가 단지 이러한 관리를 설치하여 천하의 말만 모은 것이 아니라 스스로의 과오에 대해서도 경계한 점이 있다며 그의 또다른 작품 〈蕭何求過〉를 통해 소하를 상당히 긍정적으로 평가하였다. 심지어 이익은 서과를 설치하고 현인을 모시려 한 소하의 공이 史策에 빠져 있고, 사마천도 누락하였다고 아쉬워 하였다.

보다 낫다고 뽑내고, 조카를 갱힐후로 봉한 점, 풍읍 백성을 면세해 주지 않은 점 등을 통해 한고조의 도량이 좁음을 알 수 있다는 부정적 평가를 내렸다.

이처럼 조선시대 다수 유학자들이 『사기』에 높은 관심을 기울였으며 18세기 이전에는 대부분 한고조 그 자체를 주제로 삼기 보다는 한고조와 관련한 인물을 주제로 이야기 하면서 자연스럽게 한고조에 대한 시각을 드러내는 경향이 두드러졌다. 이처럼 18세기 이전의 작품이 주로 한고조를 둘러싼 주변 인물들과의 관계를 주제로 다룬 데 반해 18세기 인물이라 할 수 있는 성호 이익은 한고조에 대한 평가를 보다 적극적으로 시도하였다. 이렇게 직접적으로 한고조에 대한 인물평을 시도한 것은 정조시기 한고조에 대한 다양한 비평 양상과 보다 합치된다.

(2) 정조시기 한고조 인식

정조 시기 한고조 관련 작품으로는 任聖周, 魏伯珪, 成大中, 尹愷, 徐澐修의 글이 기사로 검색되었다. 흥미로운 점은 이전 시기보다 한고조의 주변인물이 아니라 한고조 자체를 중심에 놓고 글을 쓴 경우가 훨씬 늘었다는 점이다. 한고조에 대한 평가를 긍정과 부정으로 나누어 살펴보면 임성주, 성대중, 서형수는 한고조를 긍정적으로 평가하였으며, 윤기와 위백규는 한고조를 전반적으로 긍정하면서도 그의 한계를 일부 비판하였다.

먼저 한고조를 옹호한 대표적인 경우로, 임성주가 지은 갱힐후에 관한 논이 있다. 갱힐후란 고조가 미천했을 때 그와 그를 따르는 빈객들이 만형의 형수의 집에 와서 먹곤 하자 이를 싫어한 형수가 고깃국이 있었음에도 국이 없다는 표시로 솔바닥을 딱딱 긁어[轆釜] 손님들을 가게 한 것을 고조가 섭섭하게 여긴 일화와 관련이 있다. 고조가 즉위 후 만형의 아들만 봉해 주지 않는 것을 태상황이 문제삼자 고조가 그를 ‘국솔을 딱딱 긁

었다.’는 뜻으로 羹頡侯라 봉했기 때문이다.³⁴⁾ 이 일화에 대하여 임성주는 다음과 같이 말하였다.

‘갱힐후’라고 칭한 것은 무슨 연유에서인가? 단지 地名에서 취했을 뿐이다. 『括地志』를 상고해 보건대 媯州 懷戎縣 동남쪽 15리 지역에 이른바 羹頡山이 있는데, 고조가 어찌면 유신을 이 지역에다 봉해 주고는 그 이름을 그대로 붙였을 것이다. 그래서 호사자가 마침내 부회하여 이런 설을 지어냈을 뿐이다. (...중략...) 나는 事理가 반드시 그렇지 않다는 점을 밝히고 나서, 朱子를 인용하여 절충함으로써 고조가 무함당한 것을 변론하는 한편, 이와 함께 나중에 史筆을 쥐고서 민간의 말을 경솔하게 믿는 자들을 경계하고자 하였다.³⁵⁾

임성주는 『括地志』를 통해 당시 그의 조카 유신이 살았던 지역의 산 이름을 따 갱힐후라 한 것이지, 정말로 고조가 도량이 좁아 그렇게 이름붙인 것이 아니라고 한고조를 옹호하였다. 그는 이 글에서 주희의 『통감강목』에도 이 일이 생략되어 있다는 점도 더불어 말함으로써 이러한 논리를 더욱 강화하였다.

한편, 성대증은 한고조에 대하여 고집이 센 사람이기는 하였으나, 그의 임기응변술이나 신묘함이 용이나 호랑이보다 뛰어나다며 다음과 같이 말하였다.

말을 민첩하게 바꾸는 것은 장량과 진평도 그만 못하였다. 또 고조는 廣武에서 가슴에 화살을 맞았으나 발을 문지르면서 “저 놈이 내 발을 맞았다.” 하였다. 이는 昭烈帝가 천둥소리에 임기응변한 것과 거의 같다. 이런 임기응변이 있었기에 많은 책사를 굴복시키고 강한 적을 이긴 것이다. 蕭何·한신·장량·진평이 모두 천하의 영웅이고 재주와 지략이 모두 고조보다 나았지만 기꺼이 고조의 신하가 된 것은 다 까닭이 있다.³⁶⁾

34) 班固, 『漢書』卷36.

35) 任聖周, 『鹿門集』卷21, 「論」, 〈羹頡侯論〉. “其稱羹頡侯者何也. 曰此只是地名耳. 按括地志媯州懷戎縣東南十五里, 有所謂羹頡山, 高祖蓋以信封之此地而仍名之. 故好事者遂傳會而爲是說耳. (...중략...) 愚旣明其事理之必不然, 又引朱子以折之, 以辨高祖之誣, 且以戒後之操史筆而輕信閭巷之言者.”

36) 成大中, 『青城雜錄』卷4, 「醒言」, 〈漢高祖 機智〉. “轉鋒之捷, 良平亦必瞠乎後矣. 廣武

성대중은 한고조가 형양에서 패하고 홀연히 황하를 건너 북쪽으로 가 한나라 사신이라 속인 일화나, 한신이 제나라의 임시 왕이 되겠다고 했을 때 크게 노여워 하다 장량과 진평의 제지에 곧바로 말을 민첩하게 바꾼 일화, 광무에서 가슴에 활을 맞고도 겨우 발을 맞은 시늉을 한 사건 등 다양한 임기응변술을 언급하였다. 그리고 한고조가 이런 임기응변을 통해 책사를 굴복시키고 강한 적을 이겼으며 재주와 지략이 고조보다 나았던 많은 신하를 거느릴 수 있었다고 평가하였다.

서형수는 漢高祖가 부친인 太上皇이 고향인 豐縣을 그리워하자, 長安 부근에 풍현을 모방하여 지은 마을인 新豐을 주제로 글을 지었다. 그는 독특하게도 1인칭 주인공 시점으로 한고조의 입장에서 신풍을 지은 의도를 서술하였다.

황제는 이르노라. 대업을 개창하여 中土를 개척하니 禹迹보다 더하고, 新豐을 만들어 옛 이름 그대로 쓰니 거북이 먹은 것이 그 징조이다. (...중략...) 아버지를 봉양할 적에 천하로 봉양함보다 큰 봉양은 없으니 아버지가 기쁘고 즐겁도록 봉양하라고 하신 성인의 가르침을 실천해야 하고, 아버지의 즐거움이 關中 지역에 있지 않으니 父老들이 이주하는 수고로움을 돌봐야 한다. ...³⁷⁾

서형수는 한고조의 시점에서 신풍을 만든 이유에 대해 대업을 개창하며 아버지를 봉양하려는 의도를 서술하였다. 이는 한고조의 행보를 긍정적으로 평가하고 옹호한 글이나 기존의 학자들에 비하여 보다 적극적인 서술 방식을 사용하였다는 점에서 그 의의가 있다.

윤기의 경우에는 두 편의 글을 썼다. 그 중 한 편은 한고조가 운몽택으로의 순수를 가장함으로써 반란을 일으키려 한다는 의심을 산 한신을 사

之箭中胸，而捫其足曰，虜中吾足，此則昭烈一震之對，庶幾及之。有此機變，所以屈衆策而克勅敵也。蕭韓張陳，並天下雄傑也，材知皆優於高祖，而甘爲之臣僕者，有以也。”
37) 徐澐修, 『明皇全集』卷11, 「雜著」, 〈漢移新豐詔〉. “皇帝若曰, 開洪業而關中土, 禹跡所加, 作新豐而仍舊名, 龜食其兆. (...중략...) 養莫大於天下, 宜體聖訓怡愉之謨, 樂不在於關中, 宥恤父老遷徙之苦.”

로잡은 일에 대한 평가였다.

한신의 입장에서는 참으로 화를 자초한 것이지만, 한 고조의 입장에서 보자면 속임수가 어찌 국가의 기틀을 세우고 후손에게 전해 주어 후대에 모범을 보일 수 있는 방법이겠는가? (...중략...) 나는 이 대목을 읽을 적마다 우선 한신의 불학무식함을 동정하고, 다음으로 한 고조의 거짓되고 야박한 행동을 탓하고, 끝으로 음흉한 계략으로 임금의 마음에 영합한 진평을 꾸짖곤 한다.³⁸⁾

윤기는 한신이 화를 자초했다며 불학무식함을 동정하고, 한고조가 속임수는 국가의 기틀을 세우고 후손의 모범이 되는 방법이 아니라며 거짓되고 야박한 행동을 탓하였다. 또한 진평에 대해서는 음흉한 계략으로 임금의 마음에 영합하였다는 평가를 내렸는데, 이와 관련하여 또 다른 글에서 윤기는 장량과 진평이 원훈에 들지 못한 까닭은 한고조의 심오한 뜻에 따른 조처라 생각하였다.³⁹⁾ 일반적으로 장량과 진평이 전투에 직접 참여하지 않았기에 원훈에 들지 못하였다 알려져 있었다. 그러나 윤기는 그들의 계책이 싸움을 승리로 이끄는 데 도움이 된 것은 사실이나, 정도에 어긋나고 큰 원칙에 맞지 않기 때문에 교훈으로 삼을 가치가 없다고 평가하였기 때문에 한고조가 그들의 공을 크게 보지 않은 것이라 평가하였다. 이처럼 윤기의 경우에는 한 편에서는 한고조가 거짓된 방법으로 한신을 잡은 데 대해 비판하였으나, 다른 한 편의 글에서는 장량과 진평이 원칙에 어긋나는 방식으로 전투에 참여하였기에 한고조가 그 평가를 절하하였다고 보고 그를 긍정적으로 평가하였다. 윤기는 한고조를 평가하면서 일관된 관점을 견지하기보다는 각각의 행동에 따라 그 잘잘못이나 한계를 지적하는 시각을 보여준 것이다.

38) 尹愔, 『無名子集 詩稿』冊1, 〈僞遊雲夢論〉. “夫信則誠自取之矣, 一僞字豈所以勑業垂統, 爲可法於後者耶. (...중략...) 余故每讀史至此, 始則哀韓信之不學無識, 中則咎漢祖之不誠少恩, 終則誅陳平之陰謀逢君.”

39) 尹愔, 『無名子集 詩稿』冊1, 〈良平不與元功論〉. “故當時諸臣, 無得而知之, 雖以良平之神智, 亦未必能窺其涯涘. 而至於後世之尙論者, 求其說而不得. 乃曰不履行陣, 是帝之不測機權, 不但行於一時, 并與後人而瞞之. 嗚呼, 此高帝之所以爲高帝也與.”

위백규 또한 한고조의 자질이 삼대 이하로 미칠 수 있는 인물이 드물 만큼 훌륭하나 그 한계가 있음을 다음과 같이 언급하였다.

한나라 고조의 자질은 삼대 이하로는 미칠 수 있는 인물이 드물지만, 애석하게도 여전히 전국 시대의 남은 습속에서 벗어나지 못하고 그 신하는 단지 한 고조의 신하였을 뿐이다. 고조가 자신이 먹을 것을 한신에게 먹인 것을 보면 단지 한신의 임금이 될 수 있었을 뿐이다. 한신이 좋게 죽을 수 없었던 것도 이 때문이다. (…중략…) 저 먹을 것을 얻었다고 감격해서 분주하게 따르는 자는 절여지고 또 짓 담가지는 것이 당연하다.⁴⁰⁾

위백규는 한신에게 먹을 것을 나누어 줌으로써 한고조에 충성하여 목숨을 바치게 하는 결과를 낳았다는 점을 통해 한고조와 한신의 한계를 지적하였다. 위백규는 신하가 일을 하면 일정한 녹봉이 나오기에 임금과 신하가 서로 뜻을 맞추어 일하기만 하면 되지, 임금이 신하의 의복과 음식을 따로 챙길 것까지는 없다는 생각이었다. 따라서 위백규는 위 글에서 따로 한신에게만 먹을 것을 나누어 준 한고조나, 그것에 감격하여 목숨을 바친 한신이나 일정한 어리석음을 가진다고 평가하였다.

요컨대 18세기 이전에는 조선 유학자들 대다수가 한고조 자체에 집중하여 작품을 남기기보다는 주변 인물들을 주제로 작품을 남기며 자연스럽게 한고조에 대한 인식을 함께 드러내었다. 그러다 성호 이익을 필두로 18세기 들어 한고조에 관한 관심이 높아진 것은 물론이고 다양한 평가와 시각이 나타나기 시작했다. 이러한 양상은 18세기 후반인 정조시기 들어 보다 고조된다. 정조기에 들어서는 한고조를 주제로 하는 다양한 작품이 다수 학자에 의해 창작되었다. 조선 유학자들은 전반적으로 한고조에 대해 긍정적 시선을 가지기는 했으나 그렇다고 무조건 옹호하기만 한 것은

40) 魏伯珪, 『存齋集』卷14, 「雜著」, 〈格物說 尙論〉. “漢高祖姿質, 三代以下, 鮮有及焉者, 惜乎, 猶未免戰國餘習, 而其臣只漢高之臣而已也. 觀其推食食韓信, 只得爲信之君而已. 信之不得令終, 亦以此也. (…중략…)彼得食而感激奔走者, 宜其菹且醢也已.”

아니었다. 오히려 그들은 일관된 시각을 견지하기보다는 한고조의 공과를 객관적으로 평가하여 개별 행위에 대해 비평하는 양상을 보였다.

3. 한고조에 대한 정조의 인식 특징

정조의 ‘한고조’ 인식을 확인할 수 있는 자료로는 정조의 『사기』 선본집인 『史記手圈』과 『史記英選』⁴¹⁾, 정조의 문집인 『弘齋全書』, 그밖에 『正祖實錄』 등이 있다. 그 중 『사기수권』은 『사기』 130권의 순서는 모두 포함하되, 그 내용에 있어서 정조가 중요하다 생각한 부분만을 표시해 두었다가 따로 모아 기록한 것이다. 따라서 『사기수권』의 「고조본기」편을 확인하면 정조가 『사기』의 「고조본기」전체 내용에서 어떠한 부분을 중요하게 생각하였는지 확인할 수 있다. 또한 정조는 『홍재전서』에서 ‘한고조’에 관한 다양한 작품을 수록하였다.⁴²⁾ 특히 그는 동궁시절부터 ‘한고조’를 주제로

41) 『사기영선』의 경우에는 『사기』 130권 중 26편을 선본 한 것으로 내용상의 수정을 가하지 않고 그대로 옮긴 것이다. 그런데 제왕의 행적을 소개한 『사기』 본기 편에서 정조는 「고조본기」를 제외하고 「항우본기」만 유일하게 수록하였다. 이에 대하여 정조는 『사기영선』의 편찬 의도를 ‘작법이 뛰어난 것만을 뽑은 것이어서 배우는 이들의 본보기가 되게 하는 데 있다.’(『홍재전서』, 「군서표기」, 〈사기영선〉 참조.)고 설명하였다. 따라서 『사기영선』을 통해서 한고조에 대한 인식을 확인하기 어려울뿐더러 작품의 작법에 초점을 맞추어 선본하였다는 데 의의가 있어 본고의 논의 대상에서는 제외하였다.

42) 정조의 춘저시절 詩書 및 「경사강의」 출제 문항, 또는 그 밖의 작품 중, ‘한고조’와 직·간접적 관련이 있는 기사 목록은 아래와 같다.

번호	서명	권차	문체	기사	번호	서명	권차	문체	기사
1	弘齋全書	1	春邸錄一〇詩	詠史	18	弘齋全書	111	經史講義四十八〇綱目[二]	[漢惠帝]
2	弘齋全書	1	春邸錄一〇詩	雲臺	19	弘齋全書	111	經史講義四十八〇綱目[二]	[漢文帝]
3	弘齋全書	3	春邸錄三〇書	與宮僚	20	弘齋全書	112	經史講義四十九〇綱目[三]	[新莽]
4	弘齋全書	48	策問一	舉本業抑末利	21	弘齋全書	112	經史講義四十九〇綱目[三]	[漢帝玄]
5	弘齋全書	62	雜著九	星壇享儀	22	弘齋全書	113	經史講義五十〇綱目[四]	[漢光武]
6	弘齋全書	67	日得錄七	政事[二]	23	弘齋全書	113	經史講義五十〇綱目[四]	[漢明帝]

시를 짓기도 하였으며, 재위 중 『經史講義』의 『資治通鑑綱目』을 토론할 때 漢代와 관련한 논의에 있어서는 줄곧 ‘한고조’를 언급하였다. 그밖에 『正祖實錄』·『日省錄』 등에서 언급된 내용을 통해 정조가 한고조를 어떠한 인물로 평가하였는지 확인하고 분석할 수 있다.

1) 한고조에 대한 긍정적 평가

정조는 동궁시절부터 한고조를 주제로 시를 짓기도 하였으며,⁴³⁾ 그의 문집 『경사강의』에서 자주 관련된 질문을 던지는 등 『홍재전서』 전반에서 한고조에 대한 높은 관심을 드러내었다. 18세기 성호 이익을 필두로 한 고조에 대한 관심이 높아진 것은 사실이나 유학자들 대다수의 평가가 긍정적이었던 것은 사실이나 무조건적으로 한고조를 옹호한 것은 아니었다. 일정 부분의 한계를 인식하기도 했으며 한고조의 긍정적 면을 평가할 때도 구체적인 사건에 한정하여 그를 평가하는 양상이 나타났다. 그런데

번호	서명	권차	문체	기사	번호	서명	권차	문체	기사
7	弘齋全書	87	經史講義二十四 ○詩[四]	[周南]	24	弘齋全書	114	經史講義五十一 ○綱目[五]	[晉成帝]
8	弘齋全書	90	經史講義二十七 ○詩[七]	[彤弓之什]	25	弘齋全書	116	經史講義五十三 ○綱目[七]	[陳文帝]
9	弘齋全書	92	經史講義二十九 ○詩[九]	[蕩之什]	26	弘齋全書	116	經史講義五十三 ○綱目[七]	[隋煬帝]
10	弘齋全書	93	經史講義三十 ○書[-]	[泰誓上]	27	弘齋全書	127	類義評例一	第二卷籤
11	弘齋全書	95	經史講義三十二 ○書[三]	[堯典]	28	弘齋全書	127	類義評例一	第九卷籤
12	弘齋全書	97	經史講義三十四 ○書[五]	[堯典]	29	弘齋全書	127	類義評例一	第十一卷籤
13	弘齋全書	108	經史講義四十五 ○總經[三]	[三禮]	30	弘齋全書	128	類義評例二	第二十卷籤
14	弘齋全書	110	經史講義四十七 ○綱目[-]	[周慎親王]	31	弘齋全書	128	類義評例二	第二十一卷籤
15	弘齋全書	110	經史講義四十七 ○綱目[-]	[周赧王]	32	弘齋全書	130	故堯二	朱子大全[-]
16	弘齋全書	111	經史講義四十八 ○綱目[二]	[漢王]	33	弘齋全書	167	日得錄七	政事[二]
17	弘齋全書	111	經史講義四十八 ○綱目[二]	[漢高祖]	-	-	-	-	-

43) 正祖, 『弘齋全書』, 『春邸錄』一○詩, [詠史].

한고조를 보는 정조의 시선은 대체적으로 긍정적이었다. 특히 정조는 한고조가 지혜롭고 어진 인품을 가진 인물이라 생각하였다.

高祖 이후의 제왕 중에서 오직 文帝가 가장 어질다.⁴⁴⁾

한고조는 지혜로워 폐단의 근원을 환히 알고 있었으므로 협서율을 우선 그냥 두고 근본에 힘쓰는 정치를 이루고자 기약했던 것이니, 거름이 없었던 것이 아니라 때를 기다린 것일 뿐이었다.⁴⁵⁾

과일의 씨앗을 서로 나누어 주는 것은 당나라 鄴侯의 공로이며, 시정의 자손은 벼슬길에 나갈 수 없게 한 것은 한 나라 高祖의 말리를 억제한 조치이니, 현명한 군주와 현량한 신하가 본업과 말리에 애쓰는 흔적을 대략 살펴볼 수 있다.⁴⁶⁾

정조는 한고조가 한문제보다 어질다[賢]고 평가하였으며, 그가 지혜로운 인물이라는 점을 당연하게 여겨 협서율을 폐기하지 않았던 점에 대해서도 그 사정이 있었을 것이라 옹호하였다. 또한 본업을 장려하고 말리를 억제하는 예를 들며 한고조를 언급하는 등 현명한 군주의 표본을 한고조로 제시하였다.

한고조에 대한 정조의 긍정적 인식은 『사기수권』을 통해서도 잘 나타난다. 사실 정조가 『사기수권』을 편찬한 것은 문체의 전범을 삼을 만한 구절을 채록하는데 1차적 목적이 있었다.⁴⁷⁾ 그러나 정조가 요약한 줄거리를 확인함으로써 각 편의 핵심을 그가 무엇이라 파악하였는지 추론할 수 있다. 정조가 요약한 「고조본기」의 내용은 다음과 같다.

44) 正祖, 『弘齋全書』 卷111, 「經史講義」48 ○綱目2, [漢惠帝]. “後高祖而王者, 唯文帝最賢.”

45) 正祖, 『弘齋全書』 卷111, 「經史講義」48 ○綱目2, [漢王]. “以高祖之智, 洞達弊源, 姑置挾書之律, 期成懋質之治, 非不遑也, 蓋有待耳.”

46) 正祖, 『弘齋全書』 卷48, 「策問」1, [舉本業 抑末利]. “瓜果種之互相間遺, 唐鄴侯之有功, 市井子之不得仕宦, 漢高祖之抑末, 明君良臣之眷眷於本末之際者, 槩可見矣.”

47) 正祖, 『弘齋全書』 卷181, 「羣書標記」3, ○御定3, 「兩京手圈」4卷.

〈표 2〉 『史記手圈』 「高祖本紀」 全文

번호	『사기수권』 「고조본기」 내용
1	<p>늘 王媪과 武負의 술집에서 외상술을 마셨다. 술에 취하면 드러누웠는데 무부와 왕은이 그 위에 늘 용이 서리는 것을 보고는 괴이하게 생각했다. 常從王媪、武負貰酒，醉臥，武負、王媪見其上常有龍，怪之。</p>
2	<p>이에 숙여서 말하기를 ‘축하금 1만 전’이라 하였다. 乃給爲謁曰，賀錢萬。</p>
3	<p>대나무 껍질로 모자를 만들기 위해 求盜를 薛縣까지 보냈다. 늘 이 모자를 썼고, 귀한 몸이 되어서도 늘 썼다. 이른바 ‘유씨관’이 바로 이것이다. 以竹皮爲冠，令求盜之薛治之，時時冠之，及貴常冠，所謂劉氏冠，乃是也。</p>
4	<p>유계는 酈越의 뜰에서 黃帝와 蚩尤에게 제사 지내고, 짐승의 피를 북과 깃발에 바르는 의식을 행하고 깃발은 모두 붉은색으로 했다. 祠黃帝，祭蚩尤於滹庭，而饗鼓旗，幟皆赤。</p>
5	<p>한왕가 제후군과 함께 초군을 공격하여 海에서 항우와 승부를 지었다. 회음후는 30만으로 직접 맞섰고, 孔將軍은 그 왼쪽에, 費將軍은 그 오른쪽에 진을 쳤다. 한왕는 뒤에, 강후(주발)와 柴將軍은 황제의 뒤에 위치했다. 회음후가 먼저 겨루었으나 불리하여 물러났다. 공장군과 비장군이 협공하였다. 高祖與諸侯兵共擊楚軍，與項羽決勝垓下，淮陰侯將三十萬自當之，孔將軍居左，費將軍居右，皇帝在後，絳侯、柴將軍在皇帝後，項羽之卒可十萬，淮陰先合，不利，卻。孔將軍、費將軍縱。</p>
6	<p>미양궁 전전에서 연회를 베풀었다. 고조가 옥 술잔을 받쳐 들고 일어나서 태상항에게 축수를 올리며 “처음 대인께서는 늘 신이 무뎠다 하여 생업을 꾸리지 못하고, 힘도 둘째 형님만 못하다고 하셨습니다. 지금 이 늙은이 이른 것과 둘째 형님을 비교하면 누가 더 많습니까?”라고 했다. 대전의 신하들이 모두 만세를 부르고 크게 웃으며 즐거워했다. 置酒未央前殿，高祖奉玉卮，起爲太上皇壽，曰，始大人常以臣無賴，不能治產業，不如仲力，今某之業所孰與仲多？殿上群臣皆呼萬歲。</p>
7	<p>사흘을 더 마셨다. 부형들이 모두 머리를 숙이며 “패현은 다행히 세금과 부역이 면제되었지만 豊은 그렇지 못합니다. 패하께서 어여빠 여기시옵소서”라고 간청했다. 고조는 “풍읍은 내가 나고 자란 곳이니 어찌 잊을 수 있겠는가. 내가 다만 예전에 웅치가 위를 위해 나를 배반했기 때문에 그랬을 뿐이다”라고 했다. 패현의 부형들이 한사코 청을 드리자 바로 패현처럼 풍읍의 세금과 부역을 면제해주었다. 飲三日，沛父兄皆頓首曰，沛幸得復，豊未復，唯陛下哀憐之。高祖曰，豊吾所生長，極不忘耳，吾特爲其以雍齒故反我爲魏，沛父兄固請，乃并復豊，比沛。</p>
8	<p>太史公은 이렇게 말한다. “하의 정치는 질박하고 충성스러웠다. 그 병폐는 소인들이 거절하지는 것이었다. 그래서 은은 공경함으로 이어받았다. 공경의 폐단은 소인들이 귀신을 숭상하는 것이었다. 그래서 주는 文으로 이어받았다. 文의 폐단은 소인들이 천박해지는 데 있었다. (太史公曰) 夏之政忠，忠之敝，小人以野，故殷人承之以敬，敬之敝，小人以鬼，故周人承之以文，文之敝，小人以僮。</p>

정조의 요약은 한고조를 비교적 객관적으로 평가하려 한 듯하면서도, 결국 한고조에 대한 긍정적 인식과 평가로 귀결됨을 알 수 있다. 정조는 사마천이 기술한 「고조본기」에 서술된 내용 중 한고조가 젊은 시절에는

별 볼 일 없는 사람이었다거나, 유관에 오줌을 누는 행동을 하거나 전쟁 중 불리한 세태에 처하게 되었을 때 드러난 그를 부정적으로 평가할 만한 내용은 과감히 생략하였다. 반면에 정조가 채록한 여덟 단락은 한고조를 이상적 군주라 인식하게 한다. 첫 번째와 두 번째 문단에 따르면 한고조는 어렸을 때부터 비범하였고 성장하면서도 담대하고 대범한 인물로 묘사된다. 세 번째와 네 번째 단락의 유씨관이나 붉은 색을 통해서는 한고조가 전통을 존중하고 자신의 가계를 계승하려 한 면모를 보인다. 정조가 다음으로 주목한 부분은 한왕이던 유방이 한고조로 등극하게 된 초한전쟁과 그 이후의 행보이다. 특히 정조는 유방이 한고조가 된 후 둘째 형에 대한 콤플렉스를 극복하고 풍읍의 세금과 부역을 패현처럼 면제하는 등의 덕치를 행하는 면모를 강조하였다.

또한 정조는 한고조뿐만 아니라 그가 세운 한나라와 그를 도운 신하들 또한 높이 평가한다.

‘인재가 적다[人才眇然]’는 덕 자는 고금의 사람들이 똑같이 하는 말이지만 唐나라는 漢 나라만 못하고 宋나라는 唐 나라만 못하며 한나라는 周 나라만 못하다는 것은 지혜롭지 않아도 알 수 있다. 그러나 송나라의 韓琦와 范仲淹은 당나라의 姚崇과 宋璟에게 비교할 때 어찌 반드시 머리를 양보하겠으며, 당나라의 房玄齡과 杜如晦는 한나라의 魏相과 丙吉에게 비교할 때 어찌 반드시 한 걸음 물러서겠는가. 단 천고의 재상이 된 인재는 모두 蕭何의 범주를 벗어나지 못하고, 謀臣과 辯士로는 모두 張良의 안목을 벗어나지 못하고, 사나운 武夫와 용맹한 장수로는 모두 韓信의 주먹을 벗어나지 못하고, 창업하여 나라의 복록을 얻 영웅호걸인 人主로는 모두 漢高祖의 국량과 술수를 벗어나지 못한다. 이 네 사람은 참으로 깊이를 헤아릴 수 없고 높이를 형용할 수 없는 사람들이다.⁴⁸⁾

위 글에서 드러나듯 정조는 한나라를 주나라 다음의 위상에 놓고, 한나

48) 正祖, 『弘齋全書』 卷173, 「日得錄13」, [人物3]. “人才眇然此四字, 古今人之通稱, 而唐不如漢, 宋不如唐, 漢不如周, 亦不待智者而知, 然宋之韓范, 比唐之姚宋, 豈必讓頭, 唐之房杜, 比漢之魏丙, 豈必退步, 但千古輔相之才, 皆不出蕭何範圍, 謀臣辯士, 皆不出張良眼藏, 猛夫勇將, 皆不出韓信拳頭, 創業開祚英雄豪傑之主, 皆不出漢高帝度術, 彼四人者, 固是深不可量, 高不可象之人耳.”

라의 소하, 장량, 한신, 그리고 한고조 네 사람이야 말로 역사적으로 깊이와 높이를 형용할 수 없는 업적을 이룬 사람이라 평가하였다. 이처럼 정조는 기본적으로 한고조가 지혜롭고 덕스러운 인물이었다고 전제하였을 뿐만 아니라 고조의 비범하면서도 덕스러운 모습을 강조하였다. 또한 고조가 세운 한나라와 그의 신하들에 대해서도 높이 평가하였음을 확인할 수 있다.

2) 군주로서의 동질감 내면화

정조는 1793년부터 수원에 장용외영을 설치하는 것을 시작으로 1794년 화성 축조 계획을 발표하고 28개월만인 1796년 화성을 완공하였다. 이를 건설하는 과정에서 채제공, 정약용, 이가환 등 다양한 신하들이 참여하였다. 정조는 화성축조를 종종 한고조의 통일왕조 설립에 비유하곤 하였다. 다음은 정조가 華城의 將臺에서 성안의 군사 훈련을 사열하고 지은 시이다.

拱護斯爲重 나라를 지켜 보호함이 중한 것이라
經營不費勞 경영엔 노력을 허비하지 않는다오
城從平地迥 성은 평지로부터 아득히 멀고
臺倚遠天高 대는 먼 하늘 의지해 높기도 하여라
萬堞規模壯 오만 방패들은 규모가 장대하고
三軍意氣豪 삼군은 의기가 대단히 호쾌하도다
大風歌一奏 대풍가 한 곡조를 연주하고 나니
紅日在鱗袍 붉은 아침 햇살이 인포에 비추어누니⁴⁹⁾

정조는 화성 축조후 군사 훈련을 친히 사열하고 시를 지으며 자신이 읊는 시를 한고조가 지은 <대풍가>에 비견하였다. <대풍가>는 한고조가 천하 통일 후 패 땅을 읊기고 술자리를 베풀며 패땅의 아이들 120여 명에

49) 正祖, 『弘齋全書』 卷6, 「詩2」, 〈華城將臺, 親閱城操, 有詩題于楹上〉.

게 노래를 가르치며 부른 것으로, 자신의 위엄을 사해에 가하고 고향에 돌아왔으니 이제 용맹한 장군을 얻을 일만 남았다는 내용을 담고 있다.⁵⁰⁾ 즉 정조는 한나라를 창업한 한고조의 기풍에 자신을 투영하며 천하를 평정한 듯한 기상을 보인 것이다. 그 밖에도 정조는 한고조의 행위에서 교훈을 얻고 자신 또한 그를 닮고자 하는 의지를 자주 보였다.

韓信이 왕으로 책봉해 주기를 청함에 한 漢高祖가 허락하지 않자 張良이 한 고조의 발을 밟아 은밀히 일깨워 주었다.(…중략…) 임금과 신하의 자리는 더불어 비밀히 의논하기 어렵지만 일이安危에 관계되면 그렇게 하지 않을 수 없다. 이것이 이른바 임금이 비밀히 대하지 않으면 신하를 잃는다는 것이다.⁵¹⁾

한신은 제나라 정벌 이후 제나라의 반란을 핑계 삼아 유방에게 使者를 보내어 임시왕으로 책봉해 주기를 청하였는데, 그 제안에 한 고조가 크게 노하여 꾸짖자, 張良과 陳平이 한 고조의 발을 밟고는 귀에 대고서 漢이 불리한 상태이니 한신이 왕이 된다는 것을 막기 어려우며, 자립하여 스스로 지키게 하는 것 또한 현명하다 일러주었다. 그러자 유방은 곧 깨닫고 한신이 왕이 되는 것을 허락한다.⁵²⁾ 정조는 임금과 신하는 이미 주목도가 높기에 비밀스러운 관계를 유지하기 어렵지만 나라나 지위의 안위와 관련된다면 그들 사이에 비밀스러운 움직임이 필요하다고 여겼다. 그리고 그러한 관계모델로 장량과 진평이 한고조에 비밀스럽게 간언하였던 사실을 참고하였다.

이처럼 정조는 다양한 방면에서 한고조를 모델로 삼고 그와 동질감을 형성하였다. 이는 한고조에 대한 긍정적 평가와도 무관하지 않은 것으로, 정조는 여타 다른 학자들에 비하여 고조를 후하게 평가하였을 뿐만 아니

50) 司馬遷, 『史記』, 「高祖本紀」, “大風起兮, 雲飛揚, 威加海內兮, 歸故鄉, 安得猛士兮, 守四方.”

51) 正祖, 『弘齋全書』 卷167, 「日得錄」7, [政事2]. “韓信請王, 漢高祖不許, 而張良躡足, (…중략…) 稠廣之坐, 難與密議, 而事係安危, 不得不然. 此所謂君不密則失臣.”

52) 司馬遷, 『史記』 卷92, 「淮陰侯列傳」.

라 그에 종종 감정을 이입하여 역사를 바라보았다. 즉 정조는 한고조의 천하 제패와 용인술 등이 자신이 참고할 만한 바람직한 표본이라 보고 고조의 행보를 자신의 삶의 방향성에 반영한 것이다.

3) 經史와 經世의 통합적 이해

정조는 경세와 실무의 이행에 한고조라는 역사 인물을 전범으로 삼았는데 이는 한고조가 현명하고 지혜로운 임금으로서 인격적 모델일 뿐만 아니라 군사와 경영, 건축과 제도 등 경세를 운영하는데 뛰어난 능력을 발휘했기 때문이었다.

내가 이미 『軍旅大成』을 편찬했는데, 『三軍摠攷』를 왜 또 편찬했겠는가? 『군려대성』은 고금의 兵制에 대하여 자세히 다룬 것인 데 비하여 『삼군총고』는 中外의 軍額을 중심으로 다룬 것이다. 이것이 번거로움을 마다하지 않고 이미 편찬하고도 또 편찬한 이유이다. 가까이는 宿衛하는 군사와 창을 들고 호위하는 군대에서 멀리는 성곽을 지키고 烽火를 살피는 군졸에 이르기까지 騎兵·步兵과 軍保·餉保까지 그들을 軍營에 배속시키고 道별로 나누는 것을 하나하나 열거하여, 책을 펴 보면 마치 손바닥을 보듯이 한눈에 알 수 있도록 되어 있다. 대체로 用兵術은 사람에 따라 운용할 수 있는 수가 각기 다르다. 혹은 수천 명을 부리고 혹은 2, 3만 명에서 10만 명에 이르는 사람을 부리고 혹은 2, 30만 명에서 100만 명에 이르는 사람을 부리기도 한다. 그러나 100만이라는 숫자는 대개가 詐稱한 것으로 비록 군대를 가장 많이 동원했던 秦·漢 시대라도 이 숫자를 넘은 적은 없었다. 우리나라 군대를 총괄해 보면 진실로 많기도 하고 썩 썩하기도 하다. 그러나 1리가 5哨를 통솔하고 1초가 3旗를 통솔하고 1기가 3隊를 통솔하고 1대가 5伍를 통솔하게 되어 있어 그야말로 한 개의 뿌리에서 만 갈래로 나뉜 격이다. 그 1만 명의 마음을 합하여 하나로 뭉치게 하는 것이 장수이니, 만일 韓信과 같은 자를 장수로 삼아 군대를 제대로 통솔하게만 된다면 100만, 1000만의 군사라도 그리 많게 생각되지는 않을 것이다. 그러나 많으면 많을수록 좋은 것은 한신이라야 가능한 것이지만 그러한 한신을 부리는 방법은 아마도 한신으로서도 알 수 없는 것이다. 그래서 장수를 잘 거느린다고 말할 것이다.⁵³⁾

53) 正祖, 『弘齋全書』卷181, 「羣書標記」3, ○御定3, 三軍摠攷, 〈親撰引〉. “子既編軍

정조는 군사서와 관련, 『兵學通』, 『武藝圖譜通志』, 『兵學指南』, 『軍旅大成』, 『三軍摠攷』 등의 군사서적을 간행하였다. 그중 정조가 위 글에서 언급한 『軍旅大成』은 정조가 역대의 兵制와 다양한 陣法, 古今의 사실, 방어와 공격에 관한 사적, 주변 외국으로 통하는 모든 길과 섬까지 정리하여 1795년(정조19)에 편찬한 서적이며,⁵⁴⁾ 『삼군총고』는 군사학의 인원수와 규모와 관련한 정보를 기록한 서적이다. 정조는 『삼군총려』 편찬의 의의를 서술하며 한신 같은 장수는 병사가 많으면 많을수록 좋지만 한신을 부리는 방법은 한신으로서는 알 수 없다는 말로 한신과 한고조의 고사를 차용하였다. 이처럼 정조 자신이 한신 같은 장수를 잘 거느린 한고조의 기상을 가졌음을 드러내었다. 이는 정조의 한고조에 대한 역사 인식이 단지 교훈삼을 이야기에 그치는 것이 아니라 실질적 군대의 지휘 및 병법과 관련한 전범으로 삼은 것임을 알 수 있게 한다.

화성 축조와 관련해서도 정조는 한고조를 통해 자신의 경세술과 일치하는 역사인식을 드러내었다. 정조는 미양궁 건설 당시 한고조가 소하에게 궁을 너무 화려하게 지었다는 이유로 화를 내자 소하가 “天子는 四海를 일가로 삼으므로 웅장하고 아름답게 하지 않으면 위엄을 보일 수 없습니다.”⁵⁵⁾라고 한 말을 인용하며 다음과 같이 화성 축조의 의도를 설명하였다.

旅大成矣, 三軍摠攷, 又何爲而編之也? 大成則詳古今之兵制, 摠攷則該中外之軍額, 此所以既編又編, 不嫌其繁也. 近而宿衛陞楯之兵, 遠而登陴陞烽之卒, 若騎若步, 若軍保若餉保, 營以彙之, 道以分之, 一一計開, 開卷便瞭然如指掌. 大抵人之用兵, 多寡各殊, 或以數千, 或以二萬三萬, 至于十萬, 或以二十萬三十萬, 至于百萬, 百萬者蓋多冒稱, 而雖秦漢出師之盛, 未有過於此數者也. 以我國軍摠觀之, 誠多乎壯哉, 然而一司統五哨, 一哨統三旗, 一旗統三隊, 一隊統五伍, 則真所謂一本萬殊, 而合萬人爲一心者將也. 苟得如韓信者爲將, 而將之得其道, 則雖千百以計之衆, 亦不知其爲衆也. 然而多多益辦, 韓信固能之, 所以使韓信之方, 非韓信所敢籌度, 故曰善將將.”

54) 正祖, 『弘齋全書』「群書標記」3, 「御定」3, 〈軍旅大成〉.

55) 班固, 『漢書』「高帝紀下」, “天子以四海爲家, 非壯麗, 無以重威.”

城의 제도에 대해서는 예로부터 경륜 있는 선비들의 논란이 많았지만 선택하고 裁量하는 것은 오직 계승하는 사람의 능력에 달려 있다. 대저 성을 쌓는 법은 기초를 단단하게 쌓는 것이 가장 중요하니 기초가 단단한 뒤에야 그 밖의 제도들을 적용할 수 있을 것이다. 성가퀴가 없는 성은 쓸모없는 성이니 반드시 雉城을 쌓아야 한다. 옛사람들은 모두 다 甕城을 세워 重門으로 삼았으므로 성에 웅성이 없는 것도 쓸모없는 성이라고 할 수 있으니 웅성도 반드시 쌓아야 한다. 그저 겉보기에 아름답게만 꾸미고 견고하게 쌓을 방도를 생각하지 않는 것도 진실로 옳지 않지만, 겉보기에 아름답게 하는 것도 적을 방어하는 데에 도움이 된다. 兵法에서는 상대의 기세를 먼저 꺾는 것을 귀하게 여긴다. 그렇기 때문에 蕭何가 未央宮을 크게 짓고서 웅장하고 화려하게 하지 않으면 위엄을 보일 수 없다고 한 것이다. 그렇다면 城樓를 웅장하고 화려하게 꾸며서 보는 사람들이 압도되게 하는 것도 성을 지키는 데 큰 도움이 될 것이다. 懸眼을 제작하는 데 대해 혹자는 벽돌로 쌓은 성이 아니면 할 수 없다고 하지만 이는 그렇지 않다. 벽돌로는 현안을 만들 수 있는데 어찌서 돌만 현안을 만들 수 없겠는가.⁵⁶⁾

이처럼 정조는 소하의 의견처럼 궁을 크고 화려하게 지어 위엄을 보이는 것은 성을 침략하려는 자들을 압도시킬 수 있기에 도움이 되리라 보았다. 게다가 한고조가 소하에게 궁을 화려하게 지었다고 화를 낸 일화도 사실은 대외적 전략을 취한 것이라는 해석을 지지하기도 하였다. 정조가 볼 때 미양궁을 크고 화려하게 지은 것은 오히려 한고조가 세운 계획의 일환이었던 것이다. 이와 관련하여 정조는 초계문신과 문신들에게 ‘소하가 미양궁을 크게 일으켰다[蕭何大起未央宮]’는 주제로 제술을 행한 바 있다.⁵⁷⁾ 당시 정조가 장원으로 뽑은 이가환의 답변에 따르면 만약 미양궁 건설에 대하여 백성들이나 다른 신하들에게 한고조의 계획이라고 알리게 되면, 그들은 고조의 본의는 알지 못한 채 그저 한고조가 욕심이 많

56) 『正祖實錄』卷38, 正祖17年 12月 8日 丁卯, “城制, 自古經綸之士, 多有論難, 取舍裁度, 惟在述者之能. 大抵築城之法, 莫如堅築基址, 基址固然後方可及於其餘制度矣. 城而無雉, 是無用之城, 雉城決不可不築也. 古人莫不以甕城爲重, 門無甕城, 亦可謂無用之城, 甕城又不可不築也. 徒爲觀瞻之美, 而不念堅緻之方, 固不可, 而觀瞻之美, 亦有助於禦敵. 兵法貴乎先奪人之氣, 故蕭何大治未央宮, 亦曰, ‘非壯麗, 無以重威.’ 然則城樓雄麗, 使觀者奪氣, 亦爲守城之大助. 懸眼之制, 或曰非甕城不可爲, 此則不然. 甕旣懸眼, 則石何以獨不得懸眼乎?”

57) 『日省錄』, 正祖5年 8月 8日. [御涵仁亭 行抄啓文臣製述文臣製述文臣專經講].

아 진시황과 같은 우를 범하는 것이라 손가락 질 할 가능성이 있었으므로 한고조는 오히려 소하에게 그 책임을 돌려 미양궁 건설을 맡긴 것일 뿐이다.⁵⁸⁾ 이러한 정조의 견해는 화성 축조에 대해서도 채제공과 정약용, 이가환 등 수많은 현신들이 있었으나 모든 것을 주도하고 체계를 세운 이는 바로 정조 자신임을 자부한다는 의미이기도 하였다.

이처럼 정조는 한신이 아무리 뛰어난 장수일지라도 그러한 장수를 다룰 수 있는 한고조가 더욱 훌륭하다는 이야기를 통해 자신의 통솔력을 만방에 자임하였으며, 고조의 신하들의 지혜가 두드러지는 사건에 대해서도 오히려 그 전말에는 한고조의 전략이 있었다는 적극적 해석을 시도하여 화성 건설의 실질적 계획은 정조 자신에게 나왔음을 드러내었다. 이는 정조의 기존 조선 유학자들이 가진 역사인식과는 차별되는 면모로, 정조는 한고조를 긍정적으로 조명하면서 동시에 그를 닮은 자신의 위상을 더욱 높이는 전략을 취한 것이다.

4. 결론

정조는 『사기』에 등장하는 다양한 인물 중 한고조에 특별한 관심을 기울였다. 이에 본고는 한고조와 관련하여 정조의 역사 인식을 도출하기 위해 연구를 진행하였다. 정조의 한고조 인식은 사마천이나 조선유학자들의 인식 양상과는 두드러지는 차별점을 내포하고 있었다. 본고에서는 이를 확인하는 과정에서 사마천과 조선유학자들의 한고조에 대한 인식을 살펴보았다. 먼저 사마천의 경우에는 한고조의 인간됨을 비교적 객관적으로 서술하고자 하였다. 다만 사마천은 한고조가 통일왕조인 한나라를 건국하였다는 점에 대해 큰 의의를 두었다. 사마천에게 한나라는 하은주

58) 이시연, 「蕭何」에 대한 正祖의 인식 고찰, 『대동한문학』 제72집, 대동한문학회, 2022, 111~112쪽.

의 정신을 계승한 국가였기에 한을 세운 고조에게 특별한 의미를 부여할 수밖에 없었다. 한편 조선에서는 시기에 관계없이 『사기』가 널리 두루 읽혔다. 그러나 18세기 이전만 해도 한고조의 주변 인물에 대한 작품이 두드러졌으며, 18세기 성호 이익에 이르러서야 본격적으로 한고조에 대한 관심 역시 높아졌음을 알 수 있었다. 특히 정조시기인 18세기 후반에 이르러서 위백규, 성대중, 윤기, 서형수 등 다양한 인물들이 한고조를 대상으로 한 작품을 창작하였으며 전반적으로 한고조를 긍정적으로 평가하였다. 그러나 그들이 무조건 한고조를 긍정적으로 평가한 것은 아니었고, 한고조가 겪은 일화를 중심으로 고조의 행위를 비판적으로 평가하여 보다 객관적 시각을 유지하려는 시선이 두드러졌다. 한고조의 잘못이나 한계를 꼬집는 내용도 나타났다.

반면 정조의 경우 한고조를 현명하고 어진 인품의 소유자라 상정하고 상당히 긍정적으로 평가하였음을 확인할 수 있었다. 뿐만 아니라 그가 세운 한나라와 그를 도와 나라를 세운 장량, 한신, 소하 등에 대해서도 높이 평가하였다. 또한 정조는 한고조에 자신을 투영하여 수원 화성에서 자신의 위업을 한고조에 비유하여 노래하기도 하였고, 한고조가 신하와 형성한 관계를 참고하여 자신의 통치에 적용하고자 하였다. 한고조에 대한 정조의 시선은 그의 역사 인식과도 무관하지 않다. 정조는 사마천과 같이 한고조가 통일왕조 한나라를 세웠다는데 큰 의의를 두었으며 그에 그치지 않고 고조의 신하 장량, 소하, 한신 등을 모두 높이 평가하였다. 그리고 전국을 통일한 후 미양궁에서 대풍가를 부른 한고조처럼 화성을 축조한 후 자신 또한 조선의 중흥을 이루었음을 시를 읊으며 드러내었다. 또한 미양궁 건설이 소하가 아닌 한고조의 설계였다는 해석에 동의함으로써 화성 축조 역시 신하들의 의견에 의한 것이 아니라 정조 자신의 계획이었음을 드러내었다.

이처럼 정조는 한고조의 지혜와 용인술 등을 높이 평가하고 자신의 행보를 한고조의 그것에 투영함으로써 스스로의 위상을 높이고자 하였다.

더 나아가 일반적으로 고조의 업적이라 여겨지지 않는 행위에 대해서도 사실은 한고조의 의도나 전략에 의한 결과였다는 해석을 보임으로써 한고조를 더 현명한 인물로 묘사함으로써 그를 닮은 자신 역시 행위 저변에 깊은 의도를 내포하고 있음을 선전하는 효과를 낳게 하였다.

본고에서 고찰한 바에 따르면 정조는 한고조와 같이 모범되는 인물을 전범으로 삼아 통치술에 적용하는데 그치지 않고 보다 적극적인 해석을 취하였다. 정조는 한고조를 높이고 자신을 그와 닮은 인물로 묘사함으로써 스스로의 가치를 함께 높이는 전략을 취했다. 이러한 정조의 역사 인식은 그의 경세술에도 녹아있었음을 확인할 수 있었다. 본 논문이 정조의 한고조를 통한 역사 인식뿐만 아니라 조선시대 유학자들의 한고조 및 주변 인물에 대한 인식을 고찰하는 초기 연구로서 일정 부분 기여할 수 있기를 바란다.

| 참고문헌

- 司馬遷, 『史記』.
- 班 固, 『漢書』卷36.
- 正 祖, 『弘齋全書』, 『日省錄』, 『史記英選』, 『史記手圈』.
- 成 倪, 『虛白堂集』.
- 李 荇, 『容齋集』.
- 李山海, 『鵝溪遺稿』.
- 鄭斗卿, 『東溟集』.
- 任聖周, 『鹿門集』卷21, 「論」, 〈羹頡侯論〉.
- 成大中, 『青城雜記』卷4, 「醒言」, 〈漢高祖 機智〉.
- 徐滢修, 『明阜全集』卷11, 「雜著」, 〈漢移新豐詔〉.
- 尹 愔, 『無名子集 詩稿』冊1, 〈僞遊雲夢論〉.
- 魏伯珪, 『存齋集』卷14, 「雜著」, 〈格物說 尙論〉.
- 正 祖, 『弘齋全書』, 「春邸錄」一〇詩, [詠史].
-
- 견 위, 김영문 역, 『원본 초한지』, 교유서가, 2019.
- 구성희, 「한고조 劉邦의 인재활용술과 리더십」, 『문학 사학 철학』 제20집, 한국불교사연구소, 2010.
- 권영득, 「子長 司馬遷의 貨殖思想에 나타난 行政理念 研究」, 가천대학교 박사학위논문, 2017.
- 김성일, 「史記列傳의 人物描寫技巧研究」, 전남대학교 박사학위논문, 1994.
- 김소희, 「사기영선의 편찬과 간행에 관한 연구」, 『서지학보』 제40호, 2012.
- 김순양, 「유교적 가치관에 기초한 동양적 공공리더십에 관한 연구: 한고조 유방을 중심으로」, 『한국공공관리학보』 제35집, 2021.

- 김영은, 「史論 散文을 통해 본 조선조 군주론의 향방 -“漢文帝” 제재 사론 산문을 중심으로-」, 『온지논총』 제46집, 온지학회, 2016.
- 김영인, 「司馬遷 經濟思想 研究」, 경상대학교 박사학위논문, 2009.
- 김이식, 「《史記》及其傳記文學之研究」, 國立臺灣師範大學 國文研究所 박사학위논문, 2005.
- 백진우, 「조선후기 사론 산문 연구」, 고려대학교 박사학위논문, 2011.
- _____, 「策文의 정치적 활용성에 관한 시론 — 정조시대 이가환의「蕭何大起未央宮論」 분석을 중심으로 —」, 『동양고전연구』 제57집, 동양고전학회, 2014.
- 양중석, 「『漢書』의 『史記』 變容 樣相을 통해 본 史官의 글쓰기」, 서울대학교 박사학위논문, 2012.
- 유 신, 「《史記》所載 戰國時代 策士 遊說文 研究」, 韓國外國語大學校 박사학위논문, 2013.
- 윤현정, 「朝鮮朝正祖御撰選本の 編纂과 刊行에 관한 書誌的 研究」, 성균관대학교 박사학위논문, 2018.
- 이시연, 「『蕭何』에 대한 正祖의 인식 고찰」, 『대동한문학』 제72집, 대동한문학회, 2022, 111~112쪽.
- 이현호, 「朝鮮後期『史記』 批評 研究」, 부산대학교 박사학위논문, 2011.
- 자오동밍, 「《史記》 등장인물 이미지에 관한 연구 —陈涉·項羽·韩信을 중심으로」, 경남대학교 박사학위논문, 2021.
- 조동영, 「正祖의 『四部手圈』 小考」, 『한국한문학연구』 제45집, 2010.
- 하승길, 「『三國史記』 列傳의 非劇性 연구」, 東國大學校 박사학위논문, 2016.
- 叶钟灵, 「帝王学纵横谈——帝王绝学 成功流氓——汉高祖刘邦(1)」, 『Electronic Engineering & Product World』, 2009; 叶钟灵, 「帝王学纵横谈——帝王绝学 成功流氓——汉高祖刘邦(2)」,

- 『Electronic Engineering & Product World』, 2009; 叶钟灵, 「帝王学纵横谈——帝王绝学 成功流氓——汉高祖刘邦(3)」, 『Electronic Engineering & Product World』, 2009.
- 王西雁, 「汉高祖刘邦的保密之道」, 『保密工作』, 2015; 张民, 「汉高祖的创业」, 『21st Century Business Review』, 2015.
- 沐垚, 「汉高祖刘邦的用人之道」, 『Electricity & Culture Today』, 2018; 聂世军, 「汉高祖和汉文帝的用人策略」, 『Education』, 2009; 杨伟, 「汉高祖刘邦的得力助手萧何」, 『武汉大学学报(哲学社会科学版)』, 1974.
- 朱君梅, 「汉高祖刘邦斩蛇小考」, 『Masterpieces Review』, 2013; 朱君梅, 「汉高祖刘邦的龙生神话小考」, 『Mangzhong Literature』, 2014.
- 张沛林, 「汉高祖“龙颜”解」, 『形象史学』, 2021; 黄龙, 「汉高祖刘邦形象新解——以《史记·高祖本纪》为中心」, 『Masterpieces Review』, 2022.
- 严小琴; 李立; 何倩, 「汉高祖长陵陪葬墓出土红彩着衣式陶俑的分析研究」, 『World of Antiquity』, 2016.
- 林硕, 「汉高祖本名真的叫刘邦吗?」, 『北京日报』, 2021.

[ABSTRACT]

**An examination of King Jeongjo(正祖)’s perception of
Hàn Gāozǔ(漢高祖)**

– focusing on Sīmǎ Qiān(司馬遷)’s 『historical record(史記)』 –

Lee Si-yeon

“Jeongjo(正祖) took a special interest in Hàn Gāozǔ(漢高祖) among the various figures depicted in 『historical record(史記)』. Consequently, this study was conducted to derive Jeongjo(正祖)’s historical perception concerning Hàn Gāozǔ(漢高祖). Jeongjo(正祖)’s perception of Hàn Gāozǔ(漢高祖) had distinct differences from the perspectives of Sīmǎ Qiān(司馬遷) or Confucian scholars of the Joseon era. In this paper, while confirming this, the perceptions of Hàn Gāozǔ(漢高祖) by Sīmǎ Qiān(司馬遷) and the Confucian scholars were examined.

Initially, Sīmǎ Qiān(司馬遷) attempted a relatively objective description of Hàn Gāozǔ(漢高祖)’s humanity. However, Sīmǎ Qiān(司馬遷) placed significant importance on Hàn Gāozǔ(漢高祖) founding the unified dynasty of Hana. To Sama Chun, Hana represented a nation inheriting the spirit of benevolence, thus attributing special significance to Gāozǔ, who established Han. Conversely, in Joseon, regardless of the era, 『historical record(史記)』 was widely read. However, before the 18th century, works concerning Hàn Gāozǔ(漢高祖)’s contemporaries were prominent, and it wasn’t until the late 18th century, during the

reign of King Jeongjo(正祖), that a genuine interest in Hàn Gāozǔ(漢高祖) began to rise. Particularly, various individuals, such as Wi Baek-gyu, Seong Dae-jung, Yun Gi, and Seo Hyeong-su, created works centered around Hàn Gāozǔ(漢高祖) and generally evaluated him positively. Yet, their evaluations weren't unconditional; they critically assessed Gāozǔ's actions based on the incidents he faced, aiming to maintain a more objective perspective. Instances highlighting Gāozǔ's mistakes or limitations also surfaced.

On the contrary, Jeongjo(正祖) regarded Hàn Gāozǔ(漢高祖) as a wise and virtuous individual, evaluating him quite positively. Moreover, he highly praised the Hana dynasty Gāozǔ established and esteemed Jang Ryang, Han Shin, and So Ha, who helped build the nation. Jeongjo(正祖) even projected himself onto Hàn Gāozǔ(漢高祖), likening his own accomplishments at Suwon Hwaseong to those of Hàn Gāozǔ(漢高祖), singing songs to that effect. He sought to apply the relationships Hàn Gāozǔ(漢高祖) formed with his courtiers to his own governance. Jeongjo(正祖)'s perspective on Hàn Gāozǔ(漢高祖) wasn't detached from his historical perception. Like Sama Chun, Jeongjo(正祖) placed immense significance on Hàn Gāozǔ(漢高祖) founding the unified Hana dynasty. Additionally, he didn't stop there; he elevated all of Gāozǔ's subjects, such as Jang Ryang, So Ha, and Han Shin. After unifying the nation, Jeongjo(正祖) revealed his aspirations by likening himself to Hàn Gāozǔ(漢高祖), who sang the grand song at Mianung Palace, indicating his role in revitalizing Joseon. Furthermore, by concurring that the construction of Hwaseong was Hàn Gāozǔ(漢高祖)'s design, Jeongjo(正祖) revealed that the fortress construction wasn't solely due to his ministers' opinions but was his own plan.

In this manner, Jeongjo(正祖) elevated Hàn Gāozǔ(漢高祖)'s wisdom and strategies, projecting his own actions onto Gāozǔ's, thus elevating his own status. Furthermore, by interpreting actions generally not considered part of Gāozǔ's achievements as intentional results of Hàn Gāozǔ(漢高祖)'s strategy, Jeongjo(正祖) depicted him as a more astute figure, showcasing that he, resembling Gāozǔ, also harbored deep intentions behind his actions.

According to the findings in this study, Jeongjo(正祖) didn't merely apply exemplary figures like Hàn Gāozǔ(漢高祖) to his governance but took a more proactive interpretation. Jeongjo(正祖) raised Hàn Gāozǔ(漢高祖)'s stature and portrayed himself as a similar figure, thereby elevating his own worth. This historical perception of Jeongjo(正祖) was also embedded in his governing principles.”

Key words: Hàn Gāozǔ(漢高祖), Jeongjo(正祖), Sīmǎ Qiān(司馬遷), 『historical record(史記)』, historical perception

〈이 논문은 2023년 10월 9일 투고되었고, 2023년 11월 8일 심사완료되어 2023년 11월 17일 게재확정되었음〉